

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

*Departamento Administrativo de Planeación
Subdirección de Desarrollo Regional*

VALLE DEL CAUCA VISIÓN 2032

Actualización del Plan Maestro de Desarrollo
Regional del 2015 con proyección al 2032

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN

Gobernador del Valle del Cauca

JUAN GUILLERMO VALENCIA DE LA TORRE

Director Departamento Administrativo de Planeación

JORGE ENRIQUE ALMARIO GARCÍA

Subdirector de Desarrollo Regional
Coordinador proyecto de actualización del Plan Maestro de Desarrollo Regional del 2015 con proyección al 2032

CARLOS HUMBERTO ARIAS BERMUDEZ

Subdirector de Asistencia a la Gestión de los Entes Territoriales

FABIO ANDRÉS OREJUELA TORRES

Subdirector de Inversión Pública

SANDRA DE LAS LAJAS TORRES

Subdirectora de Estudios Socioeconómicos

ROBIN ANDREY SUÁREZ TOSCANO

Subdirector de Cooperación Internacional

ROBIN ANDREY SUÁREZ TOSCANO

Subdirector de Cooperación Internacional

YURANI MORENO

Oficina Jurídica Planeación

ALVARO JIMÉNEZ GARCÍA

Director Técnico – Despacho Planeación Departamental

APOYO OPERATIVO DIRECCIÓN TÉCNICA DAPV

Miryam Rodríguez Sánchez
Sonia García

EQUIPO DE ANÁLISIS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

Gonzalo Atehortúa
Carlos Caicedo
Mellemberg Cardona Gutiérrez
José Hernán López
Gloria Milena Márquez
Gicella Ochoa Bejarano
Carlos Ernesto Rojas
Carlos Humberto Ruiz
Álvaro Ruiz Erazo
Bernardo Velosa Álvarez
Marisol Zuluaga
Francisco de Paula Santander
Jean Paul Archer
Felipe Cifuentes
Camilo Cuellar
Magaly Herrera

**DIRECCIÓN METODOLÓGICA FASES DE DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO Y FORMULACIÓN DE ESCENARIOS
PROSPECTIVOS**

Universidad del Valle – Instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento en convenio No. 0726 del 2013 con la Gobernación del Valle del Cauca

EDGAR VARELA BARRIOS

Director Instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento

JAVIER MEDINA VÁSQUEZ

Director metodológico Visión Valle 2032
Instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento

MANUEL REINA CARDONA

Economista
Coordinador general del proyecto
Gobernación del Valle del Cauca
Contratista Subdirección de Desarrollo Regional

**DIRECCIÓN METODOLÓGICA FASE DE CONCERTACIÓN DE LA
VISIÓN Y ESCENARIO APUESTA DEL VALLE DEL CAUCA AL
2032**

EDGAR MONCAYO JIMÉNEZ

Director de la Misión Bogotá Siglo XXI
Coordinador metodológico Visión Valle 2032

EQUIPO DE ANÁLISIS Y OPERATIVO DE LA CONCERTACIÓN

LINA MARÍA OROZCO HENAO

Politóloga – Coordinadora general del proyecto

KAREN GONZÁLEZ BARAHONA

Economista – análisis de resultados

RONALD MENDEZ

Economista – análisis de resultados

LILIANA ARANGO

Administradora de Empresas – análisis de resultados

JULIÁN MAURICIO RUEDA

Ingeniero Industrial – apoyo operativo

LAURA DE LAS AGUAS COUTTIN

Estudiante en práctica de la carrera de Ciencia Política –
Universidad Javeriana de Cali

SANTIAGO LLANO CUBIDES

Estudiante en práctica de la carrera de Ciencia Política –
Universidad Javeriana de Cali

LINA MARCELA GALINDO

Estudiante en práctica de la carrera de Economía
Universidad Autónoma de Occidente

**MEDO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y PESCA**

Mauricio Cruz
Gustavo Moreno

ALTA CONSEJERIA PARA LA MORALIDAD Y TRANSPARENCIA

Harold Gómez
María Isabel Duque

ASUNTOS ETNICOS

Nolberta Málaga Valencia
Marisol Velásquez Carlosama

BENEFICIENCIA DEL VALLE

Jorge Mario Ortiz Obando

BIBLIOTECA

Luis Miguel Canaval

CASA DEL VALLE

Mario Duque Carvajal

CULTURA

Carlos Toro

DESARROLLO SOCIAL

Esperanza Moreno
Harold Zuluaga García

EQUIDAD DE GÉNERO

Mauricio Millán Sotelo

GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Blanca Victoria Cabal

HACIENDA

Javier Molina

IMPRESA DEPARTAMENTAL

Jairo García Londoño

INCIVA

José Hermes Perilla Montoya

INCOLBALLE

Luz Stella Millán González

INDERVALLE

Nazly Quintan Banderas

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

Carlos Alarcón Jaramillo

INFIVALLE

Yolanda Guerrero Pino

INTEP

Ana Beatriz Jaramillo Abadía

JURÍDICA

Martha Lucia García
Elsy Duarte Wilches

MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Edison Holmes Castaño
Luis Eduardo Sinisterra Valencia

SALUD

Helmer de Jesus Zapata Ossa

SECRETARIA GENERAL

Javier Fernández Botero

TELEPACIFICO

Juan Carlos Patiño Velásquez

TURISMO

Carlos Javier Ossa Soto

VALLECAUCANA DE AGUAS

Albeiro Belalcazar Henao

VIVIENDA

Walter Prieto Loaiza

**UNIVERSIDAD DEL VALLE - INSTITUTO DE PROSPECTIVA,
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN**

Carolina Aranzazu

Andrés Bastidas

Steven Becerra Balcázar

Albeiro Belalcazar Henao

Henry Caicedo

Wilson Delgado Moreno

Diego Escobar Alvarez

René Hernández

Nayibe Jimenez

Carolina Lasso

Oscar Lemos Varela

Carolina Lopez Gaitán

Maria del Pilar Lopez Rodriguez

Ángela Maria Martinez

Luzmila Medina

Liliana Marcela Navarrete

Marcela Navarrete

Carlos Humberto Ortíz

Ernesto Piedrahita

Ernesto Jose Piedrahita

Álvaro Pio Gómez Olaya

Maira Prieto

Walter Prieto Loaiza

Diego Fernando Restrepo

Carlos Alberto Rojas Cruz

Leonardo Solarte Pazos

Sandra Lizeth Valencia Almonacid

Carlos Federico Vallejo Mondragón

Prólogo

Cuando iniciamos este gobierno, el Valle del Cauca vivía la peor crisis institucional desde su fundación en 1910. Seis gobernadores en cinco años, las finanzas departamentales en bancarrota y la pérdida de liderazgo en el escenario nacional habían generado una sensación de desesperanza y pesimismo en el corazón de los vallecaucanos, al punto que muchos creían que esa tendencia era irreversible.

Hoy, tras tres años de nuestro gobierno atípico entregamos unas finanzas saneadas, con una deuda cancelada en cerca de un 60% y un departamento rediseñado cuya gestión comienza a cambiar la visión pesimista y la sensación de “sálvese quien pueda” que reinaba en las mentes de los vallecaucanos, por una de mayor confianza en el futuro que estamos construyendo.

Lo anterior se desprende de la lectura del estudio “Visión Valle del Cauca al año 2032”, que el lector tiene en sus manos y es el producto de un trabajo científico, académico y de gestión gubernamental que un equipo liderado por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, realizó con la orientación del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, siguiendo la aplicación de metodologías prospectivas probadas.

No me propongo sesgar la lectura de este documento, que queda para que los vallecaucanos y el próximo gobierno departamental lo analicen y lo tengan en cuenta en el proceso de formular el Plan Departamental de Desarrollo y todos los ejercicios de planificación de largo plazo que se consideren. Pero una cosa observo con claridad: los vallecaucanos son hoy menos pesimistas, le apuestan a un cambio incremental y en menor medida a un cambio estructural, pero en todo caso son optimistas ante el Valle que entre todos estamos construyendo con la certeza de que somos arquitectos de nuestro propio destino.

Entregamos hoy una serie de actualizaciones del Plan Maestro de Desarrollo Regional que deberá formular el nuevo gobierno ya que el actual Plan Maestro fenece al cierre del 2015.

Aportamos este ejercicio, en el cual participaron centenares de personas consultadas en las cuatro subregiones de nuestro departamento, como un insumo base para que los otros ejercicios de planificación transiten con un hilo conductor

que, de acuerdo a la visión del Estado y a la luz de las nuevas reglamentaciones, defina el camino para la construcción de un nuevo tejido territorial en el marco de un desarrollo subregional, según la apuesta de futuro que asegure el crecimiento y la estabilidad de la población Vallecaucana.

Hemos vislumbrado los escenarios futuros que le esperan al Valle y no todos son deseable ni optimistas, pero estoy seguro que con el esfuerzo de todos podremos escoger el mejor escenario y apostar nuestra vida a él. En todo caso su implementación debe contener los lineamientos que nos permitan alcanzar la paz, el desarrollo y el bienestar de la población a través de una estrategia que intente revertir las estadísticas que muestran aún en el Valle del Cauca un estancamiento de los indicadores sociales y económicos, pero con tendencias a un cambio incremental.

Agradezco al cuerpo académico del Instituto de Prospectiva, a los profesores Edgard Varela y Javier Medina, por su dedicación a este proyecto, al profesor Edgar Moncayo director de la misión “Bogotá Siglo XXI”, por sus aportes en materia de desarrollo regional y las metodologías para consultar a los vallecaucanos. Especial reconocimiento a los funcionarios y contratistas de la Gobernación del Valle que contribuyeron a socializar los escenarios de futuro en las cuatro subregiones del departamento y a todas las personas que desde sus diferentes actividades aportaron sus percepciones y visiones, las cuales quedaron plasmadas en este ejercicio, porque sin su participación activa esta investigación hubiera sido un simple documento de escritorio y no un instrumento para la planeación de largo plazo como esperamos que lo sea.

Gracias.

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
GOBERNADOR DEL VALLE 2012 - 2015

CONTENIDO

Presentación

Juan Guillermo Valencia De La Torre10

Visión Valle del Cauca 2032 como horizonte estratégico

Edgar Moncayo Jiménez, Asesor en Prospectiva13

Retos del “estado intermedio”, una mirada al 2032 desde el Valle del Cauca

Jorge Enrique Almario García

Subdirector de Desarrollo Regional15

1. Una prospectiva para el Valle del Cauca.....23
2. Metodología.....26
3. Resultados.....29
 - 3.1. Diagnóstico.....31
 - 3.2. Tendencias críticas.....33
 - 3.3. Macrotendencias.....37
 - 3.4. Escenarios.....40
 - 3.4.1. Escenario de Desarrollo Económico y competitividad42
 - 3.4.2. Escenario de Desarrollo Ciencia, Tecnología e Innovación43
 - 3.4.3. Escenario de Desarrollo Ambiental Territorial.....44
 - 3.4.4. Escenario de Desarrollo Socio-Cultural.....45
 - 3.4.5. Escenario de Desarrollo Institucional y de Gobernabilidad46
 - 3.4.6. Macroescenarios de la Subregión Sur.....47
 - 3.4.7. Macroescenarios de la Subregión Centro47
 - 3.4.8. Macroescenarios de la Subregión Norte.....47
 - 3.4.9. Macroescenarios de la Subregión Pacífico.....48
4. El Valle por un Liderazgo de Largo Plazo.....49
5. Hechos Portadores de Futuro y Tendencias Emergentes.....52
6. Visión Valle del Cauca 2032.....57
 - 6.1. Hacia la formulación y concertación de una Visión para el Valle del Cauca.....58
 - 6.2. ¿Cómo darle continuidad al proceso de construcción de futuro?60
7. BIBLIOGRAFÍA.....64
8. ANEXOS.....65

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfico 1. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Desarrollo Económico: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?.....	42
Gráfico 2. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Ciencia Tecnología e Innovación: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?.....	43
Gráfico 3. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Desarrollo ambiental: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?.....	44
Gráfico 4. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 -Desarrollo socio-cultural: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?.....	45
Gráfico 5. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Desarrollo Institucional-Gobernabilidad: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?.....	46

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Principales Tendencias Críticas Del Valle del Cauca.....	34
Tabla 2. Consolidado de percepción sobre las macrotendencias actuales Valle del Cauca.....	39
Tabla 3. Hechos Portadores de Futuro y Tendencias Emergentes Valle del Cauca.....	52

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Visión Estratégica del Plan Maestro en el POT y los Planes Sectoriales de las Entidades Territoriales.....	25
Figura 2. Subregiones del Valle del Cauca.....	29
Figura 3. Dimensiones, ejes y factores transversales para el desarrollo.....	32
Figura 4. Macroproblemas del Valle del Cauca.....	32
Figura 5. Escenarios Alternativos del Valle del Cauca 2032.....	40
Figura 6. Objetivos Estratégicos de La Visión.....	60

Presentación

El Departamento Administrativo de Planeación, en cumplimiento de su misión de planear el desarrollo y ordenar el territorio del Valle del Cauca, realizó una investigación conducente a actualizar la visión de largo plazo del Departamento y construir los posibles escenarios de futuro que le esperan al Valle de aquí al año 2032. Esta investigación científica empleando técnicas de prospectiva, la realizamos mediante convenio con el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, con el propósito de actualizar el diagnóstico estratégico y construir los escenarios prospectivos para el Valle del Cauca.

El ejercicio partió de la base de un estudio integral y prospectivo sobre las condiciones actuales del departamento y sus potencialidades de cambio mediante proyectos estratégicos. El trabajo de la Universidad del Valle identificó las grandes tendencias internacionales, nacionales y regionales que pueden influir en el desarrollo futuro del departamento e identificó los escenarios de cambio posibles y deseables que se derivan de la forma en la que evolucionen dichas tendencias. En la medida de que los enfoques prospectivos buscan producir recomendaciones que reflejan el consenso de los actores sociales, los planteamientos de la universidad se pusieron a la consideración de un amplio número de

agentes empresariales, académicos y gubernamentales del departamento, por medio de talleres guiados por las metodologías de la prospectiva.

Esta actualización del Plan Maestro de Desarrollo Regional con proyección al 2032 se llevó a cabo mediante el desarrollo de una serie de fases que permitieron construir de manera colectiva, con los diferentes actores del desarrollo y en el marco de las subregiones, una visión prospectiva y un escenario apuesta para el Valle del Cauca.

Para el diagnóstico se usaron como herramienta metodológica los **árboles de problemas**, partiendo de los árboles diseñados en el Plan Maestro 2003-2015 y que posteriormente se actualizaron en el 2010. Dichos árboles fueron complementados y ajustados con nueva información. Los árboles fueron presentados y discutidos en las cuatro subregiones del Valle (Norte, Centro, Sur y Pacífico) en talleres a los que fueron convocados diferentes actores del desarrollo regional y estratégicos por cada eje de desarrollo (sociocultural, ambiental-territorial, institucional y de gobernabilidad, económico

y competitividad y ciencia, tecnología e innovación). Producto de esta fase, la Gobernación del Valle del Cauca cuenta hoy con una base de datos de cifras críticas del Valle del Cauca, así como con 5 documentos que contienen los diagnósticos por cada eje del desarrollo.

Lo anterior nos permitió pasar de los árboles de problemas a los **árboles de objetivos** y los actores en cada subregión fueron nuevamente consultados al respecto de forma que señalaran los objetivos estratégicos que debían ser priorizados en la formulación del escenario apuesta para el Valle del Cauca al 2032. Adicionalmente, en los talleres subregionales se consultó a los actores sobre los proyectos que consideraban relevantes en un horizonte de mediano y largo plazo.

Conociendo los objetivos a los cuales debíamos apuntar se les solicitó a los actores que exploraran y reflexionaran sobre las opciones de futuro alrededor de las técnicas de **construcción de escenarios de desarrollo territorial**. Producto de esta fase, la Gobernación del Valle del Cauca cuenta hoy con cuatro escenarios (inercial, incremental, cambio estructural y pesimista) formulados para cada uno de los ejes estratégicos, teniendo en cuenta que el eje de Ciencia, Tecnología e Innovación se desarrolló de manera transversal a los demás ejes.

Los escenarios son la descripción de una situación futura y el curso de los acontecimientos que permiten avanzar desde una situación actual a una situación futura. Los escenarios también se definen como futuros alternativos que resultan de la

combinación de las tendencias y políticas, por eso algunos de esos escenarios no son deseables y es necesario que la planeación y la gestión pública se oriente hacia aquellos escenarios que configuran un futuro con mayores beneficios sociales, económicos, culturales, ambientales e institucionales.

Con los escenarios definidos pasamos a la fase de **divulgación y concertación** de la apuesta o visión estratégica del Valle del Cauca al 2032, la cual se desarrolló durante el 2015. De acuerdo a las características y los resultados de las fases previas, se aplicaron herramientas prospectivas en talleres subregionales de consulta.

Los talleres se realizaron con la participación de múltiples actores de los sectores institucional, político, ambiental, económico, académico, sociedad civil organizada, entre otros. En esta ocasión se propuso como parte de la metodología la territorialización de los escenarios, en este sentido, la participación no se dividió por sectores de desarrollo, sino que se privilegió la discusión global desde la mirada regional y subregional. Al fin y al cabo la vida transcurre en los territorios, no en los sectores.

Para esta fase, se implementaron tres distintos métodos de prospectiva (el Ábaco de Regnier, el Análisis Morfológico y la Priorización de Proyectos que mueven las tendencias) utilizados para identificar y conceptualizar sobre macro-tendencias en el departamento del Valle del Cauca, y de esta manera determinar el análisis del presente.

Finalmente, se proyectó a los actores la **narrativa propuesta para la construcción de la Visión del Valle del Cauca** al año 2032, así como la narrativa de cada una de las

subregiones enmarcadas en el producto de lineamientos para la integración regional y subregional del Valle del Cauca. En este momento del taller, los actores modificaron y complementaron la visión inicial, encontrando así una que lograra contener el mayor número de características que integraran las visiones subregionales presentadas.

El resultado de este ejercicio es el documento que entregamos a consideración de todos los vallecaucanos, con la certeza de que todos tuvieron la oportunidad de expresar sus percepciones, conceptos y visiones.

Este ejercicio tiene mucho valor para efectos de definir la visión de largo plazo que requiere el Valle en sus procesos de planeación estratégica de mediano y largo plazo y se constituye en un instrumento de consulta para orientar la gobernanza, la inversión pública y privada y la ejecución de proyectos de impacto.

Hoy sabemos ante qué tendencias son pesimistas los vallecaucanos y a cuáles le apuestan para alcanzar un futuro deseable y esa información es fundamental para modelar desde hoy el futuro al cual le apostamos.

Esperamos que esta investigación, que tuvo la orientación final del profesor Edgar Moncayo, les sirva a todos los vallecaucanos no sólo para analizar la dinámica de los escenarios posibles, sino para modelar el futuro que queremos en vez de padecer el futuro que nos llegue inadvertidamente. Ese es el gran aporte de esta investigación.

JUAN GUILLERMO VALENCIA DE LA TORRE
DIRECTOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Visión Valle del Cauca 2032 como horizonte estratégico

Por: **Edgard Moncayo Jiménez**
Asesor en prospectiva

Actualmente se constata un renovado interés por la prospectiva y la planeación de largo plazo en la academia, el sector empresarial y ciertamente en los gobiernos. En América Latina en particular, con la llegada del siglo XXI, renació el interés por la elaboración de visiones y por los ejercicios nacionales de planificación a largo plazo.

Colombia no ha sido ajena a dicha tendencia, puesto que en el país se han realizado en el último decenio diversos procesos de prospectiva estratégica tanto a nivel nacional como regional y local. En cuanto a estas dos últimas escalas territoriales, actualmente la mayoría de los departamentos cuentan con una visión prospectiva de largo plazo como instrumento para orientar sus programas de desarrollo. Desafortunadamente la mayoría de estos ejercicios han carecido de continuidad en el tiempo y de apropiación por parte de la ciudadanía.

En tal sentido un estudio reciente de la CEPAL revela que el éxito de las visiones prospectivas requiere tres ingredientes fundamentales: voluntad política, transformación institucional y participación social (Rodríguez y Cuervo 2014, 42). En las experiencias nacionales examinadas (Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana) por la CEPAL se encuentra que si bien hay en los cuatro casos algunas diferencias significativas en los objetivos de desarrollo nacional respectivos, existe también una

gran coincidencia en varias dimensiones fundamentales: la democracia pluralista y participativa, como sistema político; la equidad, como principio ético esencial de las políticas públicas; y un Estado activo para regular los mercados, estimular los sectores estratégicos, disminuir la desigualdad social y velar por la sustentabilidad ambiental del territorio (Ídem: 35-37).

La prospectiva estratégica en nuestro medio también ha de tener muy presentes los profundos cambios estructurales de diversos órdenes que se están produciendo en el mundo contemporáneo. El reajuste geopolítico de las grandes potencias, las crisis financieras recurrentes, la vertiginosa aceleración de las innovaciones tecnológicas¹, las migraciones masivas de la población y el cambio climático; son algunos de los vectores de distinto signo que se entrecruzan en los escenarios del futuro predecible de la humanidad.

Para impulsar su desarrollo en el marco de dichas mutaciones y complejidades, el Valle del Cauca requiere hacer, entre otras tareas, un profundo cambio en el sistema político-

¹ En la cumbre del World Economic Forum celebrada el pasado mes de Octubre en Abu Dhabi (Emiratos Árabes), varios líderes mundiales de la política, la academia y el sector empresarial plantearon el advenimiento inminente de la *Cuarta Revolución Industrial*, dados los avances en inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, robótica e impresión 3D. (World Economic Forum, News release, 26 de octubre. Disponible en Internet)

institucional vigente. La prospectiva es apenas una herramienta de planificación estratégica de largo plazo, que resulta irrelevante si no se acompaña, como se dijo antes, de la voluntad política, de la institucionalidad, de la continuidad de los esfuerzos y de los recursos suficientes para hacer realidad los escenarios deseables pretendidos.

En tal sentido, es cierto que muchas de las variables que impactan el desarrollo de una región están fuera de la órbita de la acción de su gobierno, pero también lo es que existen variables “endógenas” que sí pueden ser intervenidas por los agentes regionales y locales. Por lo tanto, es en estos temas donde debe concentrarse el esfuerzo a nivel subnacional. Lo anterior sin soslayar la importancia de implementar mecanismos eficientes de coordinación con las instancias nacionales.

El propósito general de “Visión Valle del Cauca 2032” es el de delinear un horizonte estratégico en el que el departamento pueda superar las dificultades del presente, proyectarse como una región dinámica vinculada a las grandes tendencias de cambio mundial, y esté dotada de altos niveles de desarrollo humano en un marco institucional que garantice la equidad social y la sostenibilidad del territorio.

Las “visiones” que son el fruto de la convergencia de las percepciones y voluntades de una sociedad son importantes porque la experiencia histórica ha demostrado que los países y regiones que han logrado tener éxito, son aquellos que han invertido en la construcción de una visión de largo plazo y han creado las

instituciones capaces de hacerlas realidad. (Banco mundial; Idea; Cepal; 2005, 8)

Si bien las visiones prospectivas invitan a asumir la voluntad de construir el futuro y por este sólo hecho pueden suscitar acciones que desafíen el determinismo y los procesos azarosos o meramente inerciales, su relevancia práctica depende directamente de su aporte como guía para la toma de decisiones estratégicas (Cuervo 2012, 10). Este es el espíritu pragmático que anima el presente documento.

Retos del “estado intermedio”, una mirada al 2032 desde el Valle del Cauca

Por Jorge Enrique Almario G.
Subdirector de Desarrollo Regional

Sin duda la investigación colectiva que se publica bajo el título de “Visión Valle del Cauca 2032” no sólo define los cuatro escenarios posibles para el Valle en los próximos 20 años, sino que permite establecer el grado de optimismo o pesimismo con el cual los actores regionales perciben estos escenarios. No se trata de percepciones caprichosas sino reflexiones de actores sociales que conocen las macrotendencias que mueven esos escenarios y en consecuencia lo expresan.

Una primera lectura de los documentos de “Visión 2032” sometidos a consideración de los actores, denota que los vallecaucanos no le apuestan, en primera fase, al cambio estructural sino que se sitúan entre el cambio incremental y el escenario inercial, como opciones de futuro para este Departamento.

Si se analizan las macrotendencias y los proyectos marcados, se puede observar que la gran duda de los actores consultados está en aquellos factores, tendencias y variables que dependen del Estado, pero no tanto del gobierno central sino del llamado “Estado intermedio” es decir del gobierno departamental.

Es entendible, porque una empresa como el cambio estructural de toda una región no es posible sin el liderazgo y la articulación

intersectorial y territorial de una institución pública fuerte y ese es el reto que tienen los departamentos en este siglo.

El problema es que el Departamento diseñado en la Constitución Política de Colombia (1991) no es un estado intermedio como se conoce en otros ordenamientos jurídicos, sino una especie de intermediario “bisagra” entre la oferta y las acciones del nivel central del Estado y las demandas de los municipios. Esto configuró un ordenamiento jurídico-territorial centralista-municipalista, que le dejó a los departamentos funciones de coordinación y acompañamiento subsidiario para ejecutar con recursos limitados del sistema general de participaciones y rentas obsoletas (juegos y licores).

Al entrar en vigencia la Constitución de 1991, rápidamente los municipios contaron con nuevas rentas, nuevas funciones y nuevos instrumentos para atender las demandas de sus poblaciones. Uno de esos instrumentos es la Ley 388 de 1997, que sin ser una ley de ordenamiento territorial, fue aprovechada para que los municipios elaboraran sus Planes de Ordenamiento Territorial y los armonizaran con sus planes municipales de desarrollo.

Pero las dinámicas locales, regionales y globales tomaron rumbos que el constituyente no previó y hoy se constituyen

en retos para configurar el Estado Intermedio que necesita Colombia para ingresar a la era de las regiones globales y del conocimiento.

Un reto en tres dimensiones

Los retos que se le presentan al Departamento, al iniciar el cuarto lustro de este siglo, podrían agruparse en tres dimensiones:

- 1)** La local, que consiste en asumir competencias y recursos para impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio departamental con articulaciones supramunicipales que permitan superar la actual fragmentación generada en las acciones locales.
- 2)** La dimensión regional que obliga al Departamento a asociarse con otros para conformar instituciones supradepartamentales para un aprovechamiento más eficiente de sus recursos y garantizar el disfrute de derechos de la población.
- 3)** La dimensión global, que pretende convertir a la región Pacífico en la región global y del conocimiento del suroccidente colombiano, con capacidad de articularse con sus pares de la Alianza Pacífico, México, Perú y Chile y con las regiones mediterráneas de Colombia (Centro, Orinoquía y Sur).

Retos en la dimensión local

Tras 25 años de ejercicios del régimen centralista-municipalista, el resultado es muy pobre: 1.102 planes de desarrollo municipales e igual número de POTs, que en vez de impulsar un desarrollo armónico y ordenar los usos del suelo en los territorios,

terminaron por fragmentar el territorio nacional, los ecosistemas regionales, desarticular la prestación aglomerada de servicios y la conectividad, al punto que ningún POT se articula con otro, cada municipio ordenó su territorio y planeó su desarrollo sin una visión de asociatividad prospectiva y sin coordinar sus acciones con sus vecinos para proteger la estructura ecológica principal de la región o para el intercambio de servicios básicos, ni para configurar sistemas de movilidad compartidos ni mucho menos procesos de articulación hacia la conformación de sistemas de ciudades.

En el 2011, entra en vigencia, tras 20 años de retraso, la primera Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de toda la historia republicana de Colombia. Esta norma marco le da a los departamentos la facultad de ordenar total o parcialmente el territorio, establece como fin del ordenamiento territorial el traslado de competencias y recursos desde el nivel central del estado a los entes territoriales e introduce el contrato-plan como un instrumento que se acuerda y se ejecuta entre la Nación y los departamentos, no sólo para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo sino para ordenar el territorio donde se materializa el contrato plan.

Hoy es un hecho que ningún municipio sólo con sus recursos y su nivel de planificación, puede atender sus demandas locales ya sea porque se ha despoblado como consecuencia de las tendencias migratorias del campo a la ciudad o porque concentra tantas actividades, oportunidades y demandas que desbordan sus competencias y hasta los límites de su jurisdicción. Al

primer caso pertenecen, por ejemplo, los municipios del Norte del Valle y al segundo grupo Cali y los municipios de su área de influencia.

En contraposición a esta realidad, los departamentos comienzan a asumir competencias como la de planear el desarrollo y ordenar el territorio, asignándoles a los entes locales funciones de asociatividad y articulación para la prestación de servicios con una visión supramunicipal, pero sin contar con recursos suficientes ni con instrumentos como los POT departamentales y sin haber superado su crisis estructural.

Contrario a lo que podría esperarse, la crisis del departamento como institución, no ha conducido al fortalecimiento de los municipios, sino que al profundizarse las brechas entre los entes locales se hace evidente la falta del estado intermedio fuerte y capaz de reducir brechas territoriales como las existentes entre los municipios del norte del Valle si se comparan con los del sur o entre la parte Andina del departamento y el litoral Pacífico, donde las brechas son más profundas.

Los municipios de mayor categoría, entre ellos Cali, quedaron estrechos en sus jurisdicciones pero no tienen capacidad de conformar asociatividades supramunicipales, debido a que son vistos por sus vecinos como intentos de hegemonizar o de anexar territorios débiles a favor de los grandes centros urbanos. Por el contrario la ley 1454 de 2011, le confiere al departamento la facultad de ordenar el territorio en los municipios que comparten áreas conurbadas como la de Cali con los municipios del G11.

Lo anterior indica que los municipios de mayor categoría necesitan con mucha más urgencia que el departamento se fortalezca para resolver problemas que desbordan sus competencias locales tales como la de ordenar el territorio más allá de lo local y articular los municipios conurbados más allá del ámbito de la 388 del 1997. Este es un reto que debe asumir el Departamento en el marco de las competencias que le asigna la 1454 de 2011, para lo cual debe pasar de emitir lineamientos y directrices a formular el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial.

Es que la dinámica de los entes locales registra un comportamiento desigual y combinado ya que los municipios pequeños expulsores de población, requieren del departamento para que oriente su integración y asociatividad para sobrevivir, compartir servicios, movilidad y gestión ambiental, mientras los grandes también requieren de un departamento fuerte para expandirse y articularse sin violar la autonomía de los municipios vecinos y en el marco de la ley 1454 de 2011.

Conformar región, el otro reto

Sin dudas las regalías (reforma constitucional del 2011) también contribuyeron a darles un nuevo aire a los departamentos, sobre todo las del orden regional y departamental. Los departamentos pasaron de entes coordinadores y actores de tercer nivel del desarrollo, a estructuradores y ejecutores de proyectos de impacto tanto en los municipios como en la escala regional. Su gobernanza y su capacidad para comprometer recursos que impacten los principales proyectos departamentales y

regionales, se incrementó de manera exponencial. En los tres últimos años el Valle ha aprobado y está ejecutando proyectos financiados con los fondos de regalías por un valor superior a los \$450 mil millones de pesos, cifra nunca antes vista en las finanzas del Valle y el Ocad (órgano colegiado de administración y decisión del sistema de regalías) de la Región Pacífico, aprobó proyectos cercanos a \$1 billón de pesos, en los últimos cuatro años.

Con base en las facultades que le asigna la LOOT a los departamentos tales como ordenar el territorio, este gobierno departamental que termina en diciembre del 2015, incluyó en su agenda la formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial del orden departamental financiado con recursos de regalías y se espera que tenga una vigencia de 12 o 13 años y que no sólo se refiera la ocupación del espacio sino al traslado de competencias y recursos del nivel central hacia el ente territorial para cumplir su visión regional de largo plazo.

De los nuevos retos que se le presentan al Departamento, tal vez el de conformar regiones con sus vecinos es el más importante por sus efectos estratégicos y de largo plazo.

La LOOT establece un ordenamiento territorial flexible y gradual, al tiempo que promueve la asociatividad de los entes departamentales en regiones, entendidas como asociaciones de dos o más departamentos con personería jurídica y patrimonio propios para atender las demandas ambientales, poblacionales y globales que se le presentan a Colombia. De hecho el actual Plan Nacional de Desarrollo

“Todos por un nuevo país” no está diseñado para ejecutarse por sectores (salud, educación, defensa, etc) sino por regiones y eso compromete necesariamente a los territorios tanto en su ejecución como en su éxito. Es que la tecnocracia centralista ha comenzado a entender que el desarrollo y la competitividad de Colombia se generan en las regiones y el centro es sólo una de ellas. Se hace cada vez más evidente que es imposible gobernar a 46 millones de colombianos desde un solo centro porque ese modelo podría terminar pareciéndose a un “agujero negro” que en su afán de controlarlo todo termina colapsando hacia adentro.

Para el caso de la Región Pacífico, ya hay un acuerdo de voluntades para fortalecer la integración regional, pero falta que los próximos gobiernos concreten la conformación de una Región Administración y de Planeación, RAP, similar a las que están conformando la Región Caribe y la Región Central, cuyos proyectos de creación ya hacen parte de la agenda de la comisión de ordenamiento territorial del Senado de la República.

El avance del Pacífico es significativo si se tiene en cuenta que la gestión de los cuatro gobiernos que están terminando, permitió formular el Plan Pacífico, con proyectos que superan los US\$400 millones de dólares destinados a cerrar brechas sociales, generar proyectos productivos e impulsar programas del posconflicto, en los cuatro departamentos de la región, en el entendido que la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc, es el inicio de la era del posconflicto que es el escenario al cual le apuesta toda la región.

De otra parte, en la ley del plan o ley 1753 del 2015, los gobernadores lograron introducir el Fondo todos somos Pazcífico (artículo 185) que contará con recursos para financiar el desarrollo integral y en su junta se podrán sentar dos gobernadores y dos alcaldes de las ciudades del Pacífico. Esto es un avance pero hay que hacerle seguimiento no sólo para que se cumpla sino para que le apunte a un desarrollo integral del Pacífico que beneficie a sus comunidades.

A lo anterior se suma el contrato-plan que ya sea con la Región Pacífico o solamente con el Valle tendría que tener en cuenta al menos dos dimensiones: los recursos asignados territorialmente a la región en los presupuestos plurianuales 2014 – 2018 y el traslado de competencias y recursos de manera descentralizada como lo ordena la 1454 de 2011.

La LOOT establece que el nivel central del gobierno puede trasladarle competencias a los entes territoriales y hasta asignarles nuevas competencias. En consecuencia se trata de trasladar esas competencias y recursos teniendo en cuenta el aporte del ente territorial al recaudo nacional y sus proyecciones hacia una región global y competitiva. No se requieren más gerencias ni más departamentos administrativos que representen al gobierno central sino regiones fuertes que asuman sus competencias.

Hacia una región global y del conocimiento

El departamento como simple coordinador y ente de apoyo, está mutando y necesita transformarse en un nuevo departamento que sin abandonar sus funciones constitucionales, se convierta en impulsor de

la integración regional de manera planeada y concertada, al tiempo que debe integrar regiones de talla mundial que impulsen la competitividad de Colombia en el contexto global.

Colombia ya no se puede gobernar para y desde un solo centro cuando existen al menos seis regiones que reclaman más autonomía y traslado de competencias. Eso nos obliga pensar en escenarios más reales y concretos con instrumentos legales como el POTD, que puede tener una vigencia de 12 años o el contrato plan, que puede durar cinco o seis años y puede ser el eslabón para un contrato plan de tipo regional que dure ocho años. Aunque tímidamente el Valle le apuesta a un cambio que le permita ser más equitativo, más productivo, más sostenible con más gobernanza teniendo como objetivo convertirse en una región global y del conocimiento respetuosa de los DD.HH y del DIH. Como lo dice el profesor Javier Medina “Gobernar es preparar el Estado para el desarrollo y no sólo atender los temas cotidianos y urgentes”.

En este sentido, en la "Visión Valle del Cauca a 2032" se plantea como objetivo general construir una visión prospectiva del Valle del Cauca como región global y del conocimiento, a partir de un cambio estructural basado en la transformación productiva, la innovación, y el desempeño de las instituciones que promueven el desarrollo económico, social, ambiental y de la ciencia y la tecnología. El Valle se debe entender entonces como parte integrante de una mega-región global del conocimiento basada en el desarrollo sostenible, incluyente y participativo con un sistema de ciudades funcional y equilibrado.

Las regiones globales y del conocimiento (RGC) son territorios concebidos como unidades geográficas subnacionales que combinan en su política de desarrollo, estrategias de internacionalización, innovación, organización espacial y de diseño de instituciones, orientadas a resolver los desafíos que genera la transición demográfica, la profundización de la globalización y la rapidez del cambio tecnológico.

Una RGC cuenta con autonomía e identidad cultural, económica y política, crea condiciones para la coordinación, planificación, ordenación, negociación, cooperación y articulación de un conjunto de actividades económicas, sociales y políticas, de movilidad y decisiones de personas, de entrada y salida de mercancías de localización y asignación de capitales y, de generación, adaptación y transferencia de conocimientos, en forma articulada a una división del trabajo internacional, nacional, regional y local.

La globalización como hoy la conocemos y como seguramente seguirá expandiéndose este siglo, no la ejecutan las naciones ni los estados sino regiones o sistemas de ciudades donde se concentra la producción, la distribución, los centros financieros y las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información.

Según algunos teóricos, hoy la globalización la materializa en cerca de 800 regiones globales en su mayoría pertenecientes al mundo desarrollado, pero se espera que antes del 2032 ingresen a la cadena de la globalización otras 800 regiones globales en su mayoría de los Brics y de otros países

emergentes del llamado “capitalismo tardío”.

Según los parámetros para definir una región como global (producción sostenible y de bajo impacto ambiental, con infraestructura para la movilidad y servicios sanitarios de talla mundial, con una población capacitada en nuevas tecnologías Tics, con capacidad de innovar y bilingüe) en Colombia habrían dos regiones globales (Bogotá y su área de influencia y Medellín-Valle de Aburrá). Las demás están por construirse.

Una comparación entre las regiones del Pacífico pertenecientes a los países de la Alianza Pacífico (ver Plan Pazcífico) arroja que el Pacífico colombiano es la más atrasada y no responde a los requisitos de una región global, debido a las brechas entre el litoral y la zona andina. Por el contrario México cuenta con tres regiones globales en el Pacífico (Acapulco, Puerto Vallarta y Baja California) mientras Perú cuenta con dos (Callao-Lima y Piura) y Chile cuenta con cinco (Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt y Talca)

Al reto de la integración de la Región Pacífico, hay que agregarle al menos tres procesos de articulación regional del Valle con las llamadas “regiones mediterráneas” o sea aquellos territorios subnacionales que no tienen salida directa a las dos costas colombianas: la conexión Pacífico Orinoquía (Valle, Tolima Meta, Vichada) definida como un acuerdo de los cuatro gobernadores de los departamentos que la conforman y podría llegar a constituirse en la primera región transversal de Colombia. El tercer proyecto es la conformación de la Región Pacífico – Sur, integrada por el Valle, Cauca,

Nariño, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, que le permitiría los departamentos del sur, ricos en recursos naturales, salir a la cuenca del Pacífico.

El contexto institucional está cambiando para el Departamento. Instrumentos como la LOOT, el Sistema General de Regalías, el Fondo todos somos Pacífico, el contrato-plan, la conformación de regiones, la asociatividad de municipios, la descentralización y el traslado de competencias y recursos del nivel central a los entes territoriales, son instrumentos listos para ser implementados por el gobierno departamental encaminados a fortalecer las macrotendencias que le apuntan a la conformación de la Región Global y del Conocimiento del Pacífico.

¿Qué es la prospectiva?

El concepto de prospectiva involucra dos palabras clave: una es anticipación, que se establece en un sentido clásico, y otra es construcción de futuro, que aporta un sentido más contemporáneo. En latín, el origen de la palabra prospectiva es “prospectare”, que significa mirar mejor y más lejos aquello que está por venir. Esta es la esencia de la anticipación, sentido que permanece y no ha perdido vigencia, pero que se ha visto enriquecido por el nuevo sentido (Medina, 2011). Veamos las diferencias entre ambos conceptos:

Según Gastón Berger (1957;1964), el concepto de anticipación esencialmente busca generar una visión de futuro, lo cual significa mirar mejor (una visión de futuro de alta calidad), mirar más lejos (una visión a largo plazo, más allá de diez años), mirar de manera amplia o sea de forma sistémica; ver profundo, de modo que se pueda trabajar con investigación y sólidos fundamentos, con sustentación y rigor en la información y el conocimiento que alimenta la toma de decisiones. Ahora bien, el sentido contemporáneo de la prospectiva basado en la idea de construcción de futuro, agrega a lo anterior algunos factores clave:

- Al elaborar una visión de futuro, una sociedad establece la cuota inicial de un proceso de cambio, pero el sendero a transitar depende de sus capacidades sociales, técnicas y políticas para poderla implantarla. Por tanto, el concepto actual de la prospectiva añade el sentido de desarrollo del potencial humano, esto es, convertir el potencial en capacidad, lo cual es fundamental para América Latina.
- Es importante tener en cuenta la impronta humanista fundamental de la disciplina, que consiste en poner en primer lugar a las personas. La prospectiva no surgió para colonizar el futuro sino para construir socialmente el futuro y eso es muy importante valorarlo (Masini, 2000). Esto significa edificar consensos y considerar la interdependencia que tienen todos los habitantes en un territorio, valorar los bienes públicos y pensar en términos de una ética del futuro común. De este modo, la visión puede llegar a ser compartida y a facilitar acuerdos vitales para la sociedad. Los consensos no pueden ser maximalistas, ni buscar el consentimiento sobre todos los aspectos posibles. Se trata mejor de gestar acuerdos sobre lo fundamental, por lo menos en ciertos elementos básicos, o un mínimo común que sea inteligible para todos los sectores de la sociedad (Medina, 2003).
- Se busca ampliar las opciones de la sociedad. Una sociedad que se ancla en sus mismos conflictos y círculos viciosos perennes, no puede generar alternativas de cambio. Repite su pasado sin agregar nada nuevo, y se queda estática, viendo cómo se amplían las brechas frente a las corrientes de transformación internacional.

Como bien señala Eleonora Masini (1994), “construir el futuro” implica dar un paso adelante respecto a la anticipación. Pues, además “de la voluntad de actuar, añade la necesidad de tomar conciencia y crear habilidades para definir y proyectar el futuro en la dirección de los objetivos deseados”, éticamente compatibles con un desarrollo humano y sostenible de la humanidad. Construir el futuro implica llevar a cabo procesos educativos y de transformación cultural a la vez que se realizan ejercicios de anticipación.

Fuente: Citado en “Visión Valle del Cauca 2032”- Informe final-; Universidad del valle; “Prospectiva y políticas públicas para el cambio estructural en América Latina y el Caribe”, de Javier Medina Vásquez, Steven Becerra y Paola Castaño (2014), ILPES/CEPAL.

1. UNA PROSPECTIVA PARA EL VALLE DEL CAUCA

La recuperación del rol central del departamento del Valle del Cauca en el contexto colombiano y en su proyección global requiere de una nueva manera de interpretar sus posibilidades futuras, sus condiciones presentes, restricciones y potencialidades.

Reflexionar sobre las posibilidades futuras para el desarrollo de un departamento que cuenta con cuatro millones y medio de habitantes y una diversidad de subregiones, tradiciones culturales, raíces étnicas, implica el reto de imaginar el futuro merecido, deseable y posible para la región.

En la Visión Valle 2032 se toma como fundamento la prospectiva como disciplina y metodología de las ciencias sociales, de la política y de la gestión pública. Las herramientas de la prospectiva territorial además de apoyar la formulación de una visión de futuro, buscan desplegar las capacidades de la sociedad para convertir dicha visión en un proyecto viable. De esta manera, la prospectiva pretende pensar, debatir y modelar el futuro, con base en

información altamente estructurada y de calidad, ofreciendo a la planeación estratégica del Departamento del Valle del Cauca la posibilidad de pensar en sus alternativas de futuro y comprender las grandes transformaciones de la sociedad, de manera que la planeación y el diseño de políticas no se limiten a reproducir la misma acción gubernamental tendencial, rutinaria o reiterativa que usualmente no produce resultados ni satisfacción entre los ciudadanos. La “Visión Valle del Cauca a 2032” se despliega alrededor de varios horizontes temporales que se explican así:

2015

Horizonte regional inmediato, de cierre del periodo del Gobierno departamental actual y del Plan Maestro 2003-2015. El Valle registra un desfase frente al país, entre otros aspectos debido a los recientes problemas de gobernabilidad que le han representado tener seis gobernadores en los últimos cinco años.

2019

Horizonte de la Visión de largo plazo formulada por el Gobierno Nacional en el año 2004, del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Marca el límite del período nacional de planificación de largo plazo que estableció el Departamento Nacional de Planeación, constituye el horizonte de mediano plazo de los recursos que se encuentran comprometidos por el Gobierno Nacional.

2032

Horizonte de competitividad de largo plazo. Constituye el fin del período de 25 años, establecido en 2007, por la visión de la política nacional de competitividad. Representa el horizonte temporal de más largo plazo que tienen las instituciones en el país en materia de planificación.

2032-2050

Horizonte de frontera para el cambio estructural, dado que éste proceso implica cambios sostenidos que duran décadas; el 2050 se incluye como un horizonte de visualización; y a la vez como una apuesta por un cambio de paradigma del desarrollo regional para que los decisores amplíen su mirada de largo plazo.

El ejercicio de construcción de la Visión Valle del Cauca a 2032, constituye una de las piedras angulares de la proyección de futuro, de la agenda prospectiva para el desarrollo regional, en la medida que representa propuestas de cursos de acción que posibiliten el progreso social sostenido del departamento a través de una transformación sustancial que consiga consolidar un departamento del Valle más equitativo, competitivo, productivo y sostenible.

La “Visión Valle del Cauca a 2032” gravita en torno a dos interrogantes centrales :

¿Cuáles son las principales alternativas de cambio estructural para el crecimiento económico y el desarrollo humano y sostenible del Valle del Cauca hacia el año 2032?

¿Cuáles son las principales decisiones de política pública que debe tomar el departamento en el presente, y articular los actores sociales para dinamizar su respuesta institucional y los sectores económicos basados en conocimiento?

La actualización del Plan Maestro de Desarrollo Regional será el insumo base para que los otros ejercicios de planificación transiten con un hilo conductor que, de acuerdo a la visión del Estado y a la luz de las nuevas reglamentaciones, defina el camino para la construcción de un nuevo tejido territorial en el marco de un desarrollo subregional, según la apuesta a futuro

para el desarrollo económico y el equilibrio social que pretenda asegurar el bienestar de la población Vallecaucana.

Es responsabilidad de todos aterrizar la visión; su implementación debe contener los lineamientos que nos permitan alcanzar la paz, el desarrollo y el bienestar de la población a través de una estrategia que intente revertir las estadísticas que muestran en el Valle del Cauca un estancamiento de los indicadores sociales y económicos en los últimos años. Para promover estos lineamientos y aterrizar dichas estrategias, el Departamento Administrativo de Planeación cuenta, en el marco de la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), con el proyecto de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD, el cual se convierte en una herramienta de avanzada que sirve como instrumento para articular unos contenidos generales ó temas transversales que afectan el territorio de los municipios que integran las subregiones, con la implementación de la visión estratégica del Plan Maestro en los Planes sectoriales de las entidades territoriales.

Figura 1. Visión Estratégica del Plan Maestro en el POT y los Planes Sectoriales

2. METODOLOGÍA

El enfoque metodológico de la Visión Valle 2032 resultó de la combinación de métodos, procesos y sistemas de Prospectiva Territorial utilizados y desarrollados en diferentes proyectos de esta naturaleza, en la ciudad, el Departamento y en el país en los últimos años. Incorpora además las especificidades requeridas por un departamento como el Valle del Cauca en el contexto regional, nacional e internacional. Lo anterior, surgió de un proceso de análisis del estado del departamento en sus distintos ejes o componentes del desarrollo, los cuales sirvieron de base al desarrollo del proyecto, también tienen en cuenta un análisis profundo y detallado del grado de implementación del Plan Maestro y del diálogo y la retroalimentación con Planeación Departamental durante cinco meses (Marzo-Julio de 2013).

La actualización del Plan Maestro de Desarrollo Regional con proyección al 2032 se llevó a cabo mediante el desarrollo de una serie de fases que permitieron construir de manera colectiva, con los diferentes de desarrollo y en el marco de las subregiones, una visión prospectiva y un escenario apuesta para el Valle del Cauca.

Actualización del diagnóstico estratégico.

Producto de un convenio entre Gobernación del Valle y Universidad del Valle – Instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento, se identificaron los asuntos críticos para el desarrollo del Valle del Cauca. El diagnóstico usó como herramienta metodológica los

árboles de problemas, partiendo de los árboles diseñados en el Plan Maestro 2003-2015 y que posteriormente se actualizaron en el 2010. Dichos árboles fueron complementados y ajustados con nueva información. Los árboles fueron presentados y discutidos en las cuatro subregiones del Valle (Norte, Centro, Sur y Pacífico) en talleres a los que fueron convocados diferentes actores del desarrollo regional y estratégicos por cada eje de desarrollo (sociocultural, ambiental-territorial, institucional y de gobernabilidad, económico y competitividad y ciencia, tecnología e innovación). Producto de esta fase, la Gobernación del Valle del Cauca cuenta con una base de datos de cifras críticas del Valle del Cauca, así como con 5 documentos que contienen los diagnósticos por cada eje del desarrollo.

Posicionamiento o prospectiva. En esta fase se trabajó en la conversión en positivo de los árboles de problemas, convirtiéndolos así en **árboles de objetivos**, los actores en cada subregión fueron nuevamente consultados al respecto de forma que señalaran los objetivos estratégicos que debían ser priorizados en la formulación del escenario apuesta para el Valle del Cauca al 2032. Adicionalmente, en los talleres subregionales se consultó a los actores los proyectos que consideraban relevantes en un horizonte de mediano y largo plazo.

Escenarios prospectivos. Se trató de la exploración y reflexión sobre las opciones de

futuro alrededor de las técnicas de **construcción de escenarios de desarrollo territorial**. Producto de esta fase, la Gobernación del Valle del Cauca cuenta con cuatro escenarios (inercial, incremental, cambio estructural y pesimista o de retroceso) formulados para cada uno de los ejes estratégicos, teniendo en cuenta que la Ciencia, la Tecnología e Innovación se desarrolló de manera transversal en los demás ejes.

Los escenarios son la descripción de una situación futura y el curso de los acontecimientos que permiten avanzar desde una situación actual a una situación futura. Los escenarios también se definen como futuros alternativos que resultan de la combinación de las tendencias y políticas.

Visión Valle del Cauca 2032. La fase de divulgación y concertación de la apuesta o visión estratégica del Valle del Cauca al 2032 se desarrolló durante el 2015. De acuerdo a las características y los resultados de las fases previas, se aplicaron herramientas prospectivas en talleres subregionales de consulta.

Los talleres se realizaron con la participación de múltiples actores, quienes representaban los diversos sectores, entre los que se encuentran el sector institucional, político, ambiental, económico, académico, sociedad civil organizada, entre otros. En esta ocasión se propuso como parte de la metodología la territorialización de los escenarios, en este sentido, la participación no se dividió por sectores de desarrollo, sino que se privilegió la discusión global desde la mirada regional y subregional.

Para esta fase, se implementaron tres distintos métodos de prospectiva. El primero fue el **Ábaco de Regnier**, utilizado para identificar y conceptuar sobre macro tendencias en el departamento del Valle del Cauca, y de esta manera determinar el análisis del presente.

El método del Ábaco de Regnier permite medir el grado de favorabilidad o desfavorabilidad otorgado por cada participante a una tendencia, mediante el empleo de signos arbitrarios y convencionales que son los colores del semáforo (verde, amarillo y rojo) a los cuales se añadió un verde claro y un rosa.

MUY FAVORABLE	
FAVORABLE	
NEUTRAL	
POCO FAVORABLE	
NO FAVORABLE	
NO OPINO	
NO PARTICIPO	

El segundo método utilizado fue el **Análisis Morfológico**, el cual tuvo como objetivo guiar a los actores subregionales a explorar y construir de manera sistemática y estructurada los escenarios futuros posibles. Este método desarrolla una descomposición del sistema, agrupándolo en cinco subsistemas esenciales para la construcción de una visión a futuro del departamento del Valle del Cauca. Dichos subsistemas fueron articulados con los cuatro posibles escenarios para el Valle del Cauca: Macroescenarios inerciales, Macroescenarios de desarrollo incremental, Macroescenarios de cambio estructural y Macroescenarios de empeoramiento o retroceso. Cada uno de los subsistemas contemplaba un grupo de variables y se pedía a los actores marcar el

futuro imaginado para la variable en el marco de los 4 escenarios posibles.

El tercer método implementado dentro del desarrollo de los talleres, fue el método de **Priorización de los Proyectos** que, los actores consideraron trascendentales dentro del marco de cada uno de los ejes de desarrollo para la construcción de la visión a futuro para el departamento del Valle del Cauca. El listado de proyectos fue el resultado de la consolidación de propuestas construidas en los talleres subregionales realizados durante los años 2013 y 2014 y que están contenidos dentro de los productos entregados por el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle.

Estos proyectos son considerados como determinantes para la consolidación del modelo de desarrollo y de organización territorial que desarrollará el departamento del Valle del Cauca, con base en la imagen futura del territorio al 2032, cabe resaltar que los proyectos varían de acuerdo a la subregión donde se aplicó el taller (proyectos a nivel municipal), mientras que los grandes proyectos a nivel departamental fueron consultados en la totalidad de los talleres realizados.

Finalmente, se proyectó a los actores la **narrativa propuesta para la construcción de la Visión del Valle del Cauca al año 2032**, así como la narrativa de cada una de las subregiones enmarcadas en el producto de lineamientos para la integración regional y subregional del Valle del Cauca. En este momento del taller, los actores modificaron y complementaron la visión inicial, encontrando así una que lograra contener el mayor número de características que

integraran las visiones subregionales presentadas.

La metodología parte de dar continuidad al proceso del Plan Maestro de 2003 y su ajuste en 2010 por parte del Centro Nacional de Productividad. La continuidad se expresa en el trabajo por árboles de problemas para el diagnóstico estratégico, las cuatro dimensiones del desarrollo escogidas y el análisis de las cuatro subregiones del Departamento (Norte, Centro, Sur y Pacífico). Esto es importante porque permite a los actores sociales del departamento hacer seguimiento a la evolución de la problemática en la región, y mostrar los avances y retrocesos experimentados. La investigación que se llevó a cabo, requirió conformar una base de datos dividida en los 5 ejes de la visión, con 32 grandes temáticas y alrededor de 530 indicadores.

Esta metodología incorpora un enfoque novedoso que tiene en cuenta las especificidades de las cuatro subregiones que integran el Departamento.

Subregión Norte: Integrada por los municipios de Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Toro, La Unión, La Victoria, Versalles, El Dovio, Zarzal, Bolívar, Roldanillo, con 395.688 habitantes según proyecciones DANE a 2015, representa el 8,6% de los habitantes del Departamento.

Subregión Centro: Integrada por los municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Riofrío, Buga, Guacarí, San Pedro, Restrepo, Yotoco, El Darién, Caicedonia y Sevilla, la cual está representada por 574.529 habitantes (según proyecciones DANE a 2015), que corresponden al 12,4% de la población Vallecaucana.

Subregión Pacífico: Integrada sólo por el municipio de Buenaventura, que tiene 399.764 habitantes que corresponden al 8,7% de la población total (según proyecciones DANE a 2015)

Subregión Sur: Integrada por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijos, Yumbo, Palmira, Candelaria, Florida, Ginebra, Pradera, El Cerrito. Posee 3.243.703 habitantes que corresponden al 70,3% de la población departamental (proyecciones DANE a 2015)

Figura 2. Subregiones del Valle del Cauca

R E S U L T A D O S

En el proceso adelantado en el 2013 se elaboró una línea base y varias bases de datos que permitieron identificar las principales tendencias que tienen incidencia en el desarrollo del Valle del Cauca, las cuales se agruparon en cinco (5) ejes: Desarrollo económico y competitividad, Ciencia, tecnología e innovación, Desarrollo ambiental territorial, Desarrollo socio cultural, Desarrollo institucional y gobernabilidad.

De aquí que se destaca en términos sustantivos 4 grandes aspectos que forman parte del diagnóstico para la Región: el agotamiento del modelo de desarrollo vigente del Valle del Cauca, el desaprovechamiento del modelo macroeconómico de apertura económica, la pérdida de capital institucional, social y cívico y el inminente rezago en la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales.

De todos los ejes, el que mayor influencia tiene sobre el conjunto es el desarrollo institucional. Los aspectos de gobernabilidad y de cultura política de las últimas décadas han sido determinantes para la ruptura del círculo virtuoso entre el crecimiento económico y el desarrollo social.

Las ventajas comparativas (localización geográfica, tierra, clima, mano de obra barata) que han sustentado el tradicional modelo agroindustrial e industrial del Valle

del Cauca, no son suficientes para competir como región global de conocimiento.

A nivel nacional, diversos factores disminuyen el peso histórico que ha tenido el Valle del Cauca en el Producto Interno Bruto, hay una dependencia muy fuerte en relación con productos como azúcar y café y los procesos de diversificación productiva son incipientes. En este caso es importante resaltar que se registran recientes transformaciones positivas de desarrollo empresarial. La reorientación productiva de los ingenios azucareros en el marco de la industria de alimentos y la cogeneración de energía, y el que grupos empresariales regionales se hayan transformado en empresas multilatinas generan un panorama promisorio.

La implementación del modelo neoliberal fue distorsionada por fallas políticas e institucionales, entre otras: La insuficiente modernización del Estado, la prevalencia de lógicas de informalidad, ilegalidad y patrimonialización de lo público, la carencia de una agenda regional compartida por los diferentes líderes públicos y privados.

El narcotráfico tiene incidencia en el Pacífico y en algunas zonas del suroccidente afectando factores de desarrollo, distorsionando la realidad económica y social de Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, entre otras poblaciones con la consecuente migración de actores ilegales y la persistencia de formas de violencia.

Para consultar los diagnósticos actualizados por cada uno de los ejes de desarrollo favor dirigirse a la página web de la Gobernación del Valle del Cauca, Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Visión Valle 2032.

Figura 3. Dimensiones, ejes y factores transversales para el desarrollo

Fuente: Visión Valle del Cauca 2032

Figura 4. Macroproblemas del Valle del Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Visión Valle 2032: Documento de Articulación de Escenarios. Convenio Gobernación del Valle del Cauca – Universidad del Valle 2013

En el marco del convenio realizado entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle/instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento durante el 2013 y 2014, se identificaron 23 tendencias críticas, las cuales evidencian factores profundos que han llevado al deterioro de la posición central y del liderazgo regional de nuestro departamento. En la tabla de tendencias críticas presentada se revelan el deterioro productivo (PIB, Cultivos ilícitos, minería ilegal), competitivo

(Competitividad), de gobernanza pública (Finanzas Públicas), social (Desempleo, Desplazamiento Forzado, Desigualdad, homicidios), educativo (Cobertura y Calidad, investigación), ambiental (Pérdida de recursos naturales), subregional (Buenaventura), de desarrollo, bienestar y calidad de vida (Desarrollo Humano) del departamento, y sus indicadores son apenas el termómetro que refleja los síntomas de los padecimientos profundos que aquejan al Valle del Cauca

Tabla 1. Principales Tendencias Críticas Del Valle del Cauca

FACTOR	HECHOS Y TENDENCIAS
Escalafrón de competitividad CEPAL	competitividad CEPAL Durante la última década, Bogotá y Antioquia se mantienen como líderes en el escalafrón de competitividad, seguidos por Valle del Cauca y Santander, con Risaralda, Atlántico y Caldas, que se consolidan como seguidores de alta competitividad. Sin embargo la CEPAL hace énfasis en que Valle debe consolidar distinciones positivas en modernidad, en especial en desarrollo económico, ciencia y tecnología, gestión pública y seguridad.
Índice de competitividad Consejo Privado de Competitividad	El departamento del Valle del Cauca ocupó la posición número siete entre 22 territorios considerados en el escalafrón. El departamento en ninguno de los factores considerados (condiciones básicas, eficiencia, sofisticación e innovación) estuvo entre los tres primeros puestos. Según el CPC las grandes debilidades del valle, se manifiestan en la baja inversión en promoción del desarrollo productivo, el número de pagos de impuestos por año, la dificultad para obtener permisos de construcción, la poca inversión en calidad de la educación básica y media y la alta tasa de homicidios.
PIB Regional	La región Pacífico ha presentado un crecimiento lento y una pérdida relativa en el agregado nacional, de tal forma que en el año 2000 generó un PIB de 38 billones con una participación del 13,6% en el total nacional y en el año 2012 un PIB de 62 billones con una participación del 13,3%, cifras que son inferiores a las generadas por las regiones Centro, Caribe, Eje Cafetero-Antioquia v Bogotá.

Finanzas Públicas	El Valle del Cauca tiene limitaciones para ajustarse a los cambios institucionales que demandan sus finanzas territoriales, dada la dependencia financiera de los recursos transferidos por la Nación. En general, los municipios del Valle del Cauca y el Departamento mismo adolecen de una baja capacidad fiscal.
Desempleo	La tasa de desempleo del Valle del Cauca desde 2008 es superior al promedio nacional y a las tasas de Bogotá, Antioquia, Santander, Atlántico y Cundinamarca. A 2013 fue el único de estos territorios con un indicador de dos dígitos (12,9%)
Calidad desempleo (formalidad y subempleo objetivo +subjetivo)	El nivel de informalidad laboral en Cali desde 2007 hasta 2012 superó la tasa de formalidad. Aun cuando en el año 2013 y principios de 2014 se logró disminuir, todavía presenta una alta tasa del 47,1% para el trimestre abril-junio de este año. Para este mismo periodo la tasa de subempleo objetivo y subjetivo (44%) de Cali supera a las obtenidas en Bogotá, Medellín A.M., Bucaramanga A.M y Barranquilla A.M, Comportamiento similar se presentó en 2012 y 2013, exceptuando a Bogotá que tuvo mayores tasas.
Generación energética	Actualmente no hay macroproyectos en marcha para la generación de energía eléctrica ubicados en el Valle del Cauca, el esquema de ampliación energética del país ha estado centrado principalmente en Antioquia, y en otras regiones en menor proporción como Cauca, Atlántico, Córdoba, Risaralda, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Santander.
Puerto Buenaventura	Las cifras de tráfico portuario por zona portuaria de los últimos cinco años muestran que el puerto de Santa Marta, el Golfo de Morrosquillo y Cartagena triplican o duplican la carga movilizada por el puerto de Buenaventura que movilizó 15 millones de toneladas en 2012.
Uso de Infraestructura Multimodal	<p>1) Las cifras de inversión en vías de cuarta generación tomadas de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), muestran que la zona Centro-Occidente de la cual hace parte el departamento tiene una pequeña participación del 12% sobre el total del monto de inversión, mientras que las autopistas para la prosperidad tienen una participación mucho mayor equivalente al 31%, así mismo el área de la cordillera oriental representa un 23%, el área del centro-oriente un 17% y la zona norte un 13%.</p> <p>2) En cuanto al movimiento internacional de carga aérea para el periodo 2010-2012 el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, tuvo una participación de entre el 2% y 30%, mientras que El Dorado de Bogotá movilizó más del 80% de la carga aérea nacional y el de Rionegro movilizó entre el 12% y 13%.</p> <p>3) La carga movilizada a través de la infraestructura férrea en Colombia es muy baja, y por consiguiente en el ramal que le corresponde a la región Pacífico la situación es similar, tan sólo</p>

	en ocho años comprendidos entre 2004 y 2011 se han movilizado 1,03 millones de toneladas de carga.
Cultivos ilícitos	En la región Pacífico compuesta por Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca para 2012 se sembró el 39,8% de los cultivos de coca del país, mientras que hace 14 años esta región sólo tenía una participación del 6,4% sobre el total nacional, reflejando con ello un incremento del 522% en este periodo.
Minería ilegal	El departamento del Valle del Cauca está entre los territorios donde la explotación minera se lleva a cabo de manera ilegal, sólo el 20% de las unidades de producción minera cuentan con título, situación que supera el nivel nacional, donde el 63% de la actividad minera se lleva a cabo bajo la informal o ilegalmente.
Desplazamientos	En el Valle del Cauca en los últimos 16 años se han presentado 230.571 desplazamientos cifra que supera los desplazamientos de Santander, Cundinamarca, Atlántico y Bogotá. Además se han recibido más 300 mil desplazados.
Índice de desarrollo humano	En los años recientes Colombia bajó del puesto 61 al 91 en el escalafón de IDH. En las regiones colombianas se ha tenido un crecimiento constante de este indicador entre 2000 y 2010. El departamento del Valle ha presentado una variación positiva en el índice del 7,49% comparando el año inicial y final de ese periodo, aunque siempre ha estado por debajo del IDH de Bogotá.
Gini de ingresos	No hay datos que reflejen un mejoramiento del comportamiento en la distribución del ingreso dentro del departamento. En el periodo 2002-2011 el departamento presentó un coeficiente por debajo del promedio nacional, y del de Antioquia y Bogotá, sin embargo el Gini del Valle del Cauca no dejó de oscilar entre valores altos, dado que, no ha emigrado del rango entre 0,505 v 0.535.
Homicidios	La tendencia a la reducción de la criminalidad en el departamento ha sido más lenta y menos significativa que en regiones como Antioquia; durante el periodo comprendido entre los años 2003-2011 y con excepción de 2009, el Valle del Cauca ha sido el departamento con mayores tasas de homicidios.
Educación básica y media (calidad)	Colombia ha venido avanzando en ampliar la cobertura educativa en secundaria, no obstante, los indicadores de la calidad, al compararse con otros países siguen rezagados. Según las más recientes pruebas PISA, el país obtuvo 399 puntos estando en las más bajas posiciones con Bulgaria, Uruguay, Montenegro, Emiratos Árabes Unidos y Malasia. En las pruebas Saber 11 en los cinco territorios más representativos del país (Valle del Cauca, Bogotá, Santander, Antioquia, Atlántico) se observa que en 2013 los resultados promedio por área de conocimiento no superan los 50 puntos. El Valle del Cauca no sobrepasa en ninguna de las ocho áreas del conocimiento los

	puntajes obtenidos por Bogotá y Santander.
Cobertura de educación superior	La tasa de cobertura del Valle en el periodo 2000-2012 siempre ha sido inferior a la obtenida en Bogotá, Santander, Antioquia, Atlántico y el promedio Nacional, No ha superado el 35% en cobertura, cifra que obtuvo en 2011.
Calidad de la Educación Superior	De acuerdo con el índice de progreso de la educación superior calculado por el Ministerio de Educación Nacional, en el factor de calidad el departamento del Valle del Cauca para 2012 ocupó la quinta posición luego de que Bogotá fuese la primera, seguida por Antioquia, Caldas y Cundinamarca.
Pérdida de Biomasa	Para 2010 el Valle del Cauca contaba con el 44,090/o de un área en coberturas naturales de ecosistemas que equivalen a 923, 346,69 ha. Es decir, que el 55,91% de su área natural ha sido sustituida principalmente por actividades agropecuarias, plantaciones y construcciones, que representan 1.170.892,05 ha.
Patentes de invención y de modelos de utilidad	En términos comparativos, por cada solicitud de patentes y de modelos de utilidad que se realiza en el territorio vallecaucano, en Bogotá se presentan siete y en Antioquia tres. Así, entre 2008 y 2012 en el Valle del Cauca se realizaron 128 solicitudes, mientras que en Bogotá se presentaron 903 y en el territorio antioqueño 330.
Inversión en investigación y desarrollo y actividades de ciencia, tecnología e innovación	El Valle del Cauca en el periodo 2010-2012 tuvo la tercera participación de la inversión nacional en I+D con 7,56% y 6,42% en ACTel mientras que Bogotá D.C obtuvo el 41,23% en I+D y 52,57 ACTel y Antioquia el 26,95% en I+D y 21,41% en ACTel. En el Valle del Cauca al 2012 invirtió 0,0670 de su PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación, mientras que Bogotá utilizó el 0,53% y Antioquia 0,21%. En cuanto I+D, el Valle solo destina 0,08% de su PIB, Bogotá el 0,41% y Antioquia el 0.27%.
Grupos de investigación	Para 2012 el departamento del Valle del Cauca contó con 447 grupos de investigación, Bogotá con 2.211 y Antioquia con 735. En términos de proporción, por cada grupo existente en el Valle del Cauca, en Bogotá hay cinco y en Antioquia aproximadamente dos.
Centros de investigación reconocidos por Colciencias	De los 56 centros de investigación del país reconocidos por Colciencias en el Valle del Cauca hay siete, mientras que Bogotá cuenta con 23, esto indica que por cada por cada centro del Valle, en Bogotá existen tres, Antioquia cuenta con dos centros más que el Valle del Cauca.

Fuente: instituto de Prospectiva, innovación y Gestión del Conocimiento, críticas del Valle del Cauca.

Para conocer la apreciación de los actores sociales sobre las tendencias que en el presente están impactando la evolución del departamento, se les consultó sobre un conjunto de variables relevantes para cada subregión (véase Anexo II). La consulta se realizó utilizando el método del Ábaco Regnier. (Para una descripción de éste método véase anexo VI)

Apreciación de conjunto para el Valle del Cauca

Los resultados de la validación de las tendencias en cada subregión, permitió hacer una apreciación de conjunto para el departamento (véase tabla 2). Al respecto cabe destacar que las tendencias consideradas como favorables por los actores sociales son: “Alianza del Pacífico”, “Calidad y cobertura de la educación superior”; “Centros y grupos de investigación”; “Competitividad”; “Dinámica empresarial”; “Índice de desarrollo humano”; “Iniciativas de clúster”; “Innovación”; “Inversión extranjera directa”; “Inversión en infraestructura y transporte”; y “Transferencias de la nación”, incluyendo las regalías. Lo anterior indica que los actores sociales perciben favorablemente las tendencias asociadas con el sector empresarial y la inversión pública a través de transferencias del gobierno central.

En contraste, las tendencias percibidas por los actores sociales como muy desfavorables son: “Calidad y cobertura de la salud”; “Homicidios”; “Inversión en investigación, ciencia y tecnología”; y “Patentes de investigación”. Esta selección refleja una percepción pesimista de los actores sociales acerca de las tendencias vinculadas al

bienestar social (salud y delincuencia común).

En general, las tendencias calificadas como muy desfavorables y desfavorables predominan sobre las consideradas como favorables o muy favorables. Acerca de la apreciación global de las macrotendencias para el departamento, conviene señalar que ella está muy influenciada por la consulta en la subregión Sur, en la cual se registró el mayor número de participantes.

Subregión Sur

Por la circunstancia anotada en el párrafo anterior, la percepción sobre las macrotendencias de los actores sociales en esta subregión tiene, por lo general, el mismo signo que las del conjunto del departamento (véase tabla 2). Hay casos, sin embargo, en los que la subregión Sur se aparta de la apreciación departamental como ocurre con la “Calidad de la educación media y básica” e “Inversión en investigación ciencia y tecnología” que en el conjunto son apreciadas muy desfavorablemente y en esta subregión son percibidas favorablemente. También se presenta la situación inversa como en el caso de “Dinámica empresarial”.

Por otra parte, hay tendencias que fueron añadidas según su pertinencia subregional, a este respecto interesa destacar la opinión muy favorable que se tiene en la subregión Sur el impacto de los “Juegos Mundiales” celebrados en Cali. Otras tendencias con percepción positiva (favorable) en el Sur son “Financiación del sector agropecuario”;

“Generación de energía”; “Infraestructura multimodal”; “Cobertura de servicios públicos”; “Pérdida de biomasa”; “Desarrollo macroeconómico”; “Inversión en las megaobras de Cali” y el “Puerto de Buenaventura”.

Subregión Centro

Las valoraciones tanto positivas como negativas de las tendencias por parte de los actores sociales en esta subregión, también tienden en términos generales a coincidir con la apreciación del conjunto del departamento. Sólo en el caso de las “Finanzas públicas” la percepción del Centro difiere de la del conjunto; en éste es desfavorable y en aquella favorable.

En cuanto a las variables que no fueron consultadas en todas las subregiones (ver Anexo I), en el Centro se consideran favorables la “Financiación del sector agropecuario”; la “Generación de energía”; la “Infraestructura multimodal”; la “Cobertura de servicios públicos” y la “Conexión con el puerto de Buenaventura”. En cambio, la tendencia “Pérdida de biomasa” es considerada como desfavorable.

Subregión Norte

Esta subregión se aparta considerablemente del consolidado departamental, toda vez que la mayoría de las tendencias que son consideradas favorablemente en el conjunto, aparecen conceptuadas como muy desfavorables o desfavorables en el Norte.

No obstante, hay algunas coincidencias entre el norte y el conjunto: favorable para “Innovación” y muy desfavorable en “Calidad de Salud”, “Gobernanza de la salud”, “Homicidios”, “Inversión en investigación,

ciencia y tecnología” y “Patentes de investigación”.

En relación a las variables que sólo fueron consultadas en algunas subregiones, en el Norte son consideradas como favorables “Articulación del área metropolitana” y “Proceso de integración BRUT”; y como muy desfavorable la “Gobernabilidad”.

Subregión Pacífico

Las discrepancias entre esta subregión y el consolidado departamental se refieren principalmente en las siguientes macro-tendencias: “Calidad de la educación superior”; “Centros y Grupos de Investigación”; “Inversión en Infraestructura y transporte”; e “Índice de desarrollo humano”. La apreciación en el Pacífico sobre estas tendencias es desfavorable o muy desfavorable, en tanto que en el conjunto son consideradas como favorables o muy favorables.

Cabe señalar que la única tendencia considerada muy favorable en esta subregión es “Competitividad”.

Entre las tendencias que no fueron consultadas en todas las subregiones, en el Pacífico aparecen “Conectividad al sistema eléctrico”, “Macroproyectos (malecón, agua dulce, etc.)”, “Región Pacífico, plan todos somos Pacífico, fondo Pacífico” y “Territorios colectivos, resguardos, consulta previa” como favorables y “Suministro de agua”, “Corrupción” y “Gestión de riesgo, control a la minería ilegal y contaminación, amenazas naturales, presencia de viviendas en bajamar”, como muy desfavorables. (Ver Anexo I)

Tabla 2. Consolidado de percepción sobre las macro tendencias actuales Valle del Cauca

Muy favorable		Favorable	Neutral	Muy desfavorable	Desfavorable
Variables consultadas en todas las subregiones					
Influencia futura de tendencias	Consolidado del Valle (103)	Subregión			
		Sur(43)	Centro (28)	Norte (18)	Pacífico (15)
Alianza del Pacífico	43	15	14	6	9
Calidad de educación media y básica	33	14	8	12	8
Calidad de la salud	35	14	8	11	7
Calidad del empleo	34	17	10	10	6
Calidad educación superior	40	22	11	9	6
Centros y Grupos de investigación	29	20	7	11	6
Cobertura educación superior	37	19	10	8	6
Cobertura en salud	31	13	7	10	5
Competitividad	44	18	19	6	5
Concentración de ingresos	40	22	12	11	5
Crecimiento del PIB	26	12	12	6	5
Cultivos ilícitos	38	18	9	7	8
Desempleo	36	21	9	10	5
Desplazamiento forzado y conflicto armado	49	19	11	10	11
Dinámica empresarial	46	22	12	7	8
Finanzas publicas	37	17	6	6	8
Homicidios	47	24	12	7	9
Índice de desarrollo humano	28	13	9	6	5
Iniciativas de clúster	43	24	11	6	5
Innovación	42	15	13	7	7
IED	36	18	8	9	6
Inversión en infraestructura y transporte	49	24	15	7	6
Inversión en investigación ciencia y tecnología	39	14	8	13	7
Minería ilegal	43	22	14	8	7
Patentes de invención	32	14	7	8	3
Pérdida de Biomasa	32	15	6	8	6
Recursos de regalías	38	19	8	8	9
Superación de la pobreza	34	18	9	10	5
Transferencias de la nación	36	18	9	6	6

Los cuatro escenarios prospectivos de desarrollo para el Valle del Cauca representan la descripción de una situación futura y el curso de los acontecimientos que permitiría avanzar desde la situación actual a una situación futura. Los escenarios también se deben entender como futuros alternativos que resultan de la combinación de las tendencias y políticas. La planificación de escenarios no predice el futuro, sino que explora múltiples situaciones futuras posibles con el fin de ampliar el ámbito de pensamiento de los participantes en el proceso de construcción de una agenda regional para el desarrollo

Figura 5. Escenarios Alternativos del Valle del Cauca 2032

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. (2014). *Visión Valle 2032: Documento de Articulación de Escenarios para la Visión 2032 del Valle del Cauca*. Santiago de Cali

En este contexto, los escenarios representan posibles alternativas o caminos hacia el futuro del Valle del Cauca en el año 2032, con miras al cambio del modelo de desarrollo regional. En otras palabras, la primera alternativa mostrará las consecuencias de no cambiar. La segunda opción mostrará hacia dónde conduce el camino de focalizarse en mejorar lo existente. La tercera alternativa señalará el

sendero de la involución, de perder lo que se ha ganado. La última opción indicará las implicaciones estratégicas de asumir un cambio profundo del modelo de desarrollo, desde una perspectiva integral y multidimensional.

Escenarios Alternativos del Valle del Cauca 2032

El **escenario inercial o tendencial**, representa la continuidad de las tendencias existentes bajo un esquema de “más de lo mismo”. Evidentemente esta no es una opción recomendable para el territorio vallecaucano, denota una ampliación de las brechas del desarrollo frente a otras regiones. Significaría para el Valle del Cauca continuar con un rezago muy fuerte en Buenaventura y un desequilibrio territorial creciente entre el sur, el centro y el norte. En este escenario se profundizaría la pérdida de centralidad del Valle del Cauca y sería insuficiente su liderazgo en el proceso de integración regional del Pacífico sur.

El escenario que muestra un mejoramiento frente a la situación actual, se denomina **cambio incremental**, plantea un avance en términos de la calidad de lo que hacemos, pero sin un cambio de paradigma, por lo que se obtiene un resultado de “mejor de lo mismo”. Este escenario es exigente en términos de desempeño porque entraña un considerable desarrollo institucional y un salto en la generación de capacidades para obtener por lo menos el triple de resultados que hoy en día, en todos los órdenes (productividad, rentas departamentales, educación, ciencia y tecnología, etc.)

El **escenario de retroceso o empeoramiento** es la opción más pesimista deterioro de la estructura y comportamiento de la economía regional o por una mala gestión del posconflicto, como ejemplo de circunstancias que profundizarían los rezagos productivo, social, ambiental y de desarrollo que ya arrastra la región.

Finalmente, el **escenario de cambio estructural** representa el máximo grado de transformación en todos los ejes que constituyen la Visión Valle del Cauca a 2032, relacionados con el un entorno social, ambiental y económico incluyente, cambio del patrón de especialización de la economía regional, elevación sustantiva del perfil educativo y científico tecnológico regional, reequilibrio del sistema territorial, recuperación de los ecosistemas estratégicos, un replanteamiento de fondo del sistema político institucional, y renovación de las visiones de mundo al nivel sociocultural. Todo ello, con miras a lograr los mayores niveles de desarrollo humano y sustentable y competitividad internacional, de modo que el Valle del Cauca sea

reconocido como región global del conocimiento en el horizonte de 2032.

La presentación de las narrativas de escenarios fue acompañada con la aplicación del **el método del Análisis Morfológico**. Con este método, se les propuso a los actores que señalaran cuál podría ser el escenario de las variables que correspondían a cada uno de los subsistemas en relación con la siguiente consideración: “siendo realistas, el escenario que alcanzaremos en el 2032 será de...”

En el caso de la Visión Valle del Cauca 2032, el espacio morfológico se estructuró en cinco subsistemas, cada uno con aproximadamente trece variables. Los cinco subsistemas de desarrollo son: Desarrollo Económico y Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Ambiental Territorial, Desarrollo Sociocultural, Desarrollo Institucional y Gobernabilidad. Cada uno de esos subsistemas se conformó con un conjunto de variables críticas, y se solicitó a los participantes en los talleres que calificaran el escenario que alcanzaría cada variable: Inercial, incremental, de cambio estructural o de empeoramiento.

*La aplicación del método de análisis morfológico arrojó, a grandes rasgos, una percepción generalizada de la dinámica futura del sistema Valle del Cauca como **INCREMENTAL E INERCIAL**. De manera general, parece haber cierto consenso en relación con escenarios de **EMPEORAMIENTO e INERCIALISMO relacionados con los temas institucionales, de gobernabilidad y socioculturales**.*

*Mientras que cuestiones como la aplicación de tecnologías limpias, la diversificación de la matriz productiva, las estrategias de clusterización, son percibidas en escenarios **INCREMENTALES y DE CAMBIO ESTRUCTURAL**.*

A continuación se presenta los resultados de los Macroescenarios del Valle del Cauca, como los resultados subregionalizados para cada subsistema analizado:

ESCENARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Los participantes en los talleres subregionales consideraron que en el eje del Desarrollo Económico predomina el escenario incremental, especialmente en las variables “Crecimiento del PIB” e “Inversión Empresarial”. Se destaca la variable de

Inversión en infraestructura y transporte como parte de un escenario de cambio estructural al 2032. Con respecto al escenario inercial los participantes manifestaron que la concentración de tierras, así como las mipymes tendrán un comportamiento inercial a lo largo del tiempo y deben mejorar en conjunto para así obtener resultados que impulsen a la región (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Desarrollo Económico: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?

Fuente: elaboración propia con base en los datos de los resultados de los talleres de socialización de escenarios y concertación escenario apuesta subregionales del Valle 2015.

ESCENARIO DE DESARROLLO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La anticipación de cambio incremental también predomina en el eje Ciencia, Tecnología e Innovación, en variables como:

el capital humano calificado, en la articulación pública-privada, Bioeconomía, entre otras, sin embargo, asoma un escenario de cambio estructural en “Tecnologías industriales limpias” (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Ciencia Tecnología e Innovación: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?

Fuente: elaboración propia con base en los datos de los resultados de los talleres de socialización de escenarios y concertación escenario apuesta subregionales del Valle 2015.

ESCENARIO DE DESARROLLO AMBIENTAL TERRITORIAL

Los actores al trabajar el eje de desarrollo ambiental territorial consideraron que la tendencia se dirige hacia un escenario de cambio incremental, las variables como:

Programas académicos, Ecoturismo, conectividad regional, entre otros, describen en términos concretos que los participantes consideraron que hacia el 2032 el Valle del Cauca se encontraría en un escenario de cambio incremental (ver gráfico 3).

Gráfico 3. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Desarrollo ambiental: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?

Fuente: elaboración propia con base en los datos de los resultados de los talleres de socialización de escenarios y concertación escenario apuesta subregionales del Valle 2015.

ESCENARIO DE DESARROLLO SOCIO-CULTURAL

Los actores consideran que cuestiones como la cobertura en servicios públicos y en educación se dirijan a un escenario de cambio incremental. En relación con

variables como la pobreza y desigualdad, Violencia por intolerancia, Narcotráfico y bandas, Desplazamiento forzoso, entre otros, los participantes consideran que no van a tener un mayor cambio a lo largo del tiempo, es decir se asistiría a un escenario inercial (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 -Desarrollo socio-cultural: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?

Fuente: elaboración propia con base en los datos de los resultados de los talleres de socialización de escenarios y concertación escenario apuesta subregionales del Valle 2015.

ESCENARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE GOBERNABILIDAD

La incidencia en instancias nacionales respondería a un cambio incremental. Para

los participantes la corrupción se encuentra en un escenario inercial es decir que perciben que la tendencia va a ser la misma al año 2032 (ver gráfico 5).

Gráfico 5. Macroescenarios futuros Valle del Cauca 2032 - Desarrollo Institucional- Gobernabilidad: ¿Siendo realista, considero que el escenario que alcanzaremos en el año 2032 será de?

Fuente: elaboración propia con base en los datos de los resultados de los talleres de socialización de escenarios y concertación escenario apuesta subregionales del Valle 2015

MACROESCENARIOS DE LA SUBREGIÓN SUR

La valoración de los macroescenarios en la Subregión Sur, se destaca los siguientes aspectos:

- En el eje Desarrollo Económico: se avizoran escenarios de cambio estructural en “Inversión en infraestructura” y en “Infraestructura Multimodal”.
- En el eje Ciencia, Tecnología e innovación dominan los escenarios de cambio estructural en “Energías alternativas” y “Tecnologías industriales limpias”.
- En el eje de Ciencia y Tecnología e Innovación, se anticipa cambio estructural en “Alianzas Universidad-Empresa-Estado” y “Estrategias de clusterización”.
- En el eje Desarrollo Ambiental: domina el escenario de cambio estructural en “Ordenamiento del suelo”.
- En el eje socio-cultural: se anticipa cambio estructural en “Ciudadanía activa”.
- En el eje Institucional-Gobernabilidad: en “Corrupción”, “Violencia por intolerancia” y “Pobreza” dominan el escenario de retroceso.

MACROESCENARIOS DE LA SUBREGIÓN CENTRO

Al igual que en el Sur, en la subregión Centro la anticipación sobre los escenarios tiene connotaciones parecidas a las del consolidado departamental. Se presentaron en esta subregión, sin embargo, algunos énfasis que vale la pena resaltar:

- En el eje de Desarrollo Económico; se prevén escenarios de cambio estructural para “Iniciativas de clúster” e “Inversión infraestructura y transporte”.

MACROESCENARIOS DE LA SUBREGIÓN NORTE

En esta subregión los aspectos diferenciales que en materia de macroescenarios resulta importante resaltar son los siguientes:

- En el eje Desarrollo Económico: se prevé un escenario de retroceso en “Concentración de la tierra”.
- En el eje Desarrollo Ambiental: domina el escenario retroceso en “Conflictos socioambientales”.

MACROESCENARIOS DE LA SUBREGIÓN PACÍFICO

Aplicando el mismo procedimiento de los acápite anteriores, los énfasis que ameritan ser señalados en esta subregión son:

- En el eje de Desarrollo Económico: se anticipan cambios estructurales en “Iniciativas de Clúster” y en “Diversificación de la matriz productiva”; y escenarios de retroceso en “Concentración de la tierra”.
- En el eje Desarrollo ambiental: dominan los escenarios de retroceso en “Conflictos socioambientales” y “Asentamientos vulnerables”.
- En el eje Sociocultural: dominan los escenarios de retroceso en “Violencia por Intolerancia”,

“Pobreza-desigualdad”,
“Narcotráfico y bandas” y
“Desconfianza-desinterés
ciudadanos”.

- En el eje institucional-Gobernabilidad: se prevén escenarios de Cambio estructural en “Transferencias de la Nación”, “Integración Regional” y “Concentración del presupuesto”; y de retroceso en “Sectorialidad de políticas”, “Políticas fragmentadas”, “Corrupción” y “Captura de lo público”.

Los macroescenarios detallados de los cinco ejes para cada una de las cuatro subregiones se presentan en el anexo II.

4. EL VALLE POR UN LIDERAZGO DE LARGO PLAZO

*Edgard Moncayo Jiménez
Consultor experto en prospectiva*

El mundo está mejorando más de los que los pesimistas reconocen, sin embargo, los riesgos futuros son peores de lo que los optimistas admiten (The Millennium Project, 2012, 9)

La prospectiva es un instrumento útil para la planeación, especialmente la de largo plazo. La primera explora los futuros posibles o deseables y la segunda pretende ordenar las actividades y los recursos para alcanzar las opciones de futuro preferidas.

Prospectiva y planeación deben confluir, entonces, en la elaboración de las políticas públicas y las agendas de desarrollo que busquen trascender los periodos administrativos de gobierno y convertirse en verdaderas políticas de Estado².

En materia de planeación departamental y municipal en Colombia, la promulgación de los planes correspondientes al periodo 2016-2019 a principios del año entrante coincidirá aproximadamente con el inicio de una nueva era en el país, la del posconflicto.

Este es, por tanto, un momento muy oportuno para que el Valle del Cauca se aboque a la definición de unas nuevas estrategias de desarrollo integral,

construyendo sobre la base de procesos que en esta dirección ya están en marcha.

El departamento debe asumir con carácter urgente tareas como superar el rezago en las tasas de crecimiento, que ha implicado una pérdida de su participación en la economía nacional; liderar el cierre de brechas de la región Pacífica con relación a los promedios nacionales en materia de indicadores de desarrollo humano; y transformar su sistema institucional y de gobernabilidad.

En suma, el Valle del Cauca debe recuperar en el contexto nacional, el dinamismo que lo llevó a convertirse en el siglo XX en el tercer departamento del país en términos económicos y poblacionales, so pena de seguir el camino de otras regiones que en el pasado ocuparon posiciones de liderazgo y pasaron posteriormente a un segundo plano.

En la teoría y en la práctica se ha abierto paso la idea que los gobiernos subnacionales, tienen un papel cada vez más amplio para jugar en la promoción del desarrollo. (D.Tello, 2010)

En particular, en la actualidad existen en Colombia varios instrumentos y mecanismos que favorecen la acción de las entidades territoriales en el campo de las políticas públicas, entre los cuales están los siguientes:

² Las políticas de Estado constituyen la manifestación más significativa de la capacidad de conducción del Estado. Forman parte de las estrategias centrales de un país y se sostienen más allá del color político-ideológico de un gobierno. Es por ello que trascienden la temporalidad de la gestión de los gobiernos, la revolución de problemas de coyuntura, aún los de mediano alcance para tratar de verificar criterios que resuelvan los problemas de nivel estructural, (Cueto y Guardamagna 12).

El plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos somos país” que tiene el Desarrollo Regional como uno de sus ejes estratégicos transversales.

La inminente firma del acuerdo de paz del Estado y las Farc, en el marco del cual estará la implementación de un Plan Integral de Desarrollo Rural que cobijará los territorios más afectados por el conflicto. Entre estos están algunos del Valle del Cauca.

La disponibilidad de la figura del Contrato-plan de los departamentos con la nación a través del DNP, para adelantar macro proyectos de alto impacto³.

Un Sistema General de Regalías que a través del Fondo de Desarrollo Regional, del Fondo de Compensación Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y con un modelo de funcionamiento mejorado desde el 2012, está en capacidad de financiar proyectos de gran envergadura⁴.

El gobierno del Valle del Cauca y el de sus municipios deben proponerse maximizar el aprovechamiento de los instrumentos mencionados arriba y mejorar su capacidad propia de recaudo fiscal para adelantar de consuno con el sector privado y con el apoyo intelectual y técnico de la academia, los proyectos estratégicos que fueron identificados en este trabajo.

Ahora bien, aunque los actores sociales consultados en los talleres no incurrieron en la nota pesimista de señalar escenarios de retroceso en ninguno de los ejes propuestos

³ La gobernación del departamento ha avanzado en la estructuración de un contrato-plan con el DNP.

⁴ Después de un periodo de baja utilización del SGR, el departamento ha hecho en los últimos dos años un mejor aprovechamiento de estos recursos.

para el análisis morfológico, tampoco plantearon para alguno de ellos escenarios de cambio estructural. La mayoría de las opiniones se adelantaron por escenarios de cambio inercial e incremental, lo cual revela que los actores sociales mayoritariamente no son muy optimistas respecto de un cambio radical hacia arriba del desarrollo departamental.

Lo anterior sugiere que el departamento debe continuar el debate público alrededor de la Visión Valle 2032, con el fin de ir logrando un consenso alrededor del cambio estructural, puesto que una transformación de este alcance requiere un liderazgo colectivo y un amplio consenso social.

Moverse de los escenarios de cambio meramente inerciales o incrementales al del cambio estructural pasa prioritariamente por las siguientes acciones:

Transformación de la matriz productiva orientada a la reconversión de los sectores existentes basados en ventajas comparativa y generación de nuevos sectores intensivos en innovación y conocimiento⁵. En los talleres socialización se mencionaron posibilidades en los campos de la bioeconomía (sector agroalimentario y agroindustrial)⁶, crecimiento verde y tecnologías industriales limpias.

⁵ La evidencia empírica muestra que los países que han logrado mantener altas tasas de crecimiento sostenidos en el tiempo y se han convertido en los “milagros económicos” en los últimos 50 años, son aquellos que han tenido un proceso constante de cambio estructural, incrementando la diversificación y sofisticación de sus de sus economías. Estos son los casos de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia y China (Consejo privado de competitividad, 39)

⁶ El Valle del Cauca, Colombia ha sido pionero en identificar la oportunidad de desarrollo regional

Reforma substancial de las instituciones para garantizar la continuidad de las políticas públicas, recuperar las empresas públicas, incrementar la sostenibilidad fiscal y restablecer la confianza ciudadana en el gobierno del departamento y sus municipios.

Recuperar el equilibrio del sistema territorial y consolidar el sistema de ciudades.

Liderar el plan de desarrollo de la Región del Pacífico Sur (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) el cual se propone, entre otros objetivos, el aprovechamiento de las posibilidades que brinda la Alianza del Pacífico.

Las transformaciones anteriores deben ponerse en el marco, insoslayable en las sociedades modernas, de la equidad en todas sus dimensiones territoriales, de género, calidad de vida y de oportunidades de progreso. En este sentido el país y el departamento del Valle están comprometidos desde ahora con la agenda de políticas públicas pos 2015, aprobada por Naciones Unidas alrededor de los objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030.

El Valle del Cauca es una región plétórica de potenciales aprovechables en el siglo XXI,

basado en ciencias de la vida e innovación, aprovechando su megadiversidad y un tejido empresarial y académico y de investigación en los cuales se soporta el 40% del PIB de la región que se basa en recursos biológicos como materia prima. Estos desarrollos productivos, han sido agrupados en diez macrocadenas bioindustriales, de diferentes niveles de desarrollo: 1) Agricultura Industrial, de ciclos cortos. 2) Industria Agro-alimentaria y agropecuaria. 3) Micro-organismos (levaduras) y derivados. 4) Caña de Azúcar. 5) Frutales. 6) Café. 7) Forestales y maderables, industria papelera y derivados. 8) Producción pesquera y aprovechamiento marino. 9) Aceites, jabones e industria cosmética. 10) Productos naturales, derivados del uso sostenible de la biodiversidad. (Sánchez-Mejía y Gutiérrez-Terán 2013)

entre las cuales están su posición geoestratégica en el Pacífico, la calidad de sus tierras y el acumulado de tres cuartos de siglo de desarrollo socio-económico. No obstante, en los últimos años el departamento se ha rezagado con relación a otras regiones líderes del país en múltiples aspectos.

Revertir esta tendencia y prepararse adecuadamente para los desafíos de los tiempos venideros supone la emergencia de nuevos liderazgos capaces de lograr pactos que aseguren la convergencia virtuosa entre la competitividad económica, la gobernanza democrática y el desarrollo social.

5. HECHOS PORTADORES DE FUTURO Y TENDENCIAS EMERGENTES

A continuación destacamos los logros relevantes que permiten contrarrestar tendencias negativas. Se trata de acciones públicas y privadas encaminadas a recuperar la senda del crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo social. Entre otros factores se destacan: el aumento de la inversión, las nuevas estrategias empresariales y el aumento de la cobertura y la calidad de servicios sociales. Por ende se convierten en hechos portadores de futuro y tendencias emergentes que apuntan hacia un mejoramiento de las condiciones de vida de los vallecaucanos.

Los hechos portadores de futuro nos presentan razones para afianzar el optimismo en dimensiones tales como la de inversión (Infraestructura, Puerto de

buenaventura, megaobras), del sector público (Recursos de regalías, Transferencias de la nación, Recuperación de Emcali), del sector empresarial (Iniciativas Clúster, Transformación Sector Azucarero, Financiación Agroindustrial Finagro, Dinámica Empresarial), educación y deporte (Acreditación de Alta Calidad en instituciones de Educación Superior, Inversión en el Sena Regional, Juegos Mundiales) y de la dinámica social (Superación de la Pobreza, Alianza del Pacífico, Cobertura de Servicios Públicos, Cobertura en salud, Alfabetización). Debemos, pues, plantearnos rutas o caminos que propicien la superación de esta tensión entre fuerzas opuestas (problemas, oportunidades), las cuales están representadas en los escenarios alternativos de desarrollo regional.

Tabla 3. Hechos Portadores de Futuro y Tendencias Emergentes Valle del Cauca

FACTOR	HECHOS Y TENDENCIAS
inversión en infraestructura y transporte	Según el DNP la inversión en infraestructura del valle del cuaca suma más de 5 billones de pesos en vías, sistema de transporte, aeropuerto, puerto de buenaventura y sistema férreo.
inversión en puerto de buenaventura	El plan de modernización contemplado por la sociedad portuaria de buenaventura S.A. en la extensión del contrato de concesión tiene previstas inversiones adicionales por 450 millones de dólares, de los cuales 175 millones serían destinados a equipos, 215 millones en infraestructura y 60 millones a logística. Puerto industrial de agua dulce: la inversión en zona de uso público es de 322 millones de dólares y en zona privada es de 180 millones de dólares aproximadamente.

mega obras de Cali	El costo total de las 44 obras de infraestructura es de 1,6 billones de pesos. A marzo de 2014 la inversión realizada era de 650 millones de pesos, todo por concepto de contribución por valorización. La segunda fase del proyecto consta de 9 obras y cuenta con un presupuesto estimado de 218 mil millones para su ejecución. Para el año 2015 quedara pendiente la apuesta en marcha de 12 obras y la ejecución del resto del presupuesto destinado.
recursos de regalías	Según datos hasta abril del 2014, alrededor del 47% de los recursos de regalías que recibió el valle del cauca para la vigencia 2012-2013 y 2014 cuenta con un destino de inversión. Se ha aprobado 103 proyectos por valor de 219. 380 millones de pesos, recursos que se empezaron a invertir o que están en fase de contratación para el desarrollo de las obras. Se resalta que el 40% de la inversión va destinada a educación y el sector transporte con el 28%, eso en cuanto al Fondo de Compensación Regional y Fondo de Desarrollo Regional del SGR.
transferencias de la nación	Los recursos para el valle del cauca pasaron de 1,47 billones de pesos en el 2010 a 2,77 billones en el 2013, esto representa un incremento del 88%.
inversión extranjera empresarial	En el valle del cauca opera un número significativo de compañías con participación extranjera, particularmente en el sector manufacturero y más de 1100 empresas con capital extranjero entre ellas más de cien multinacionales que están localizadas en la región. Existen además en el departamento importantes empresas medianas y grandes con participaciones de capital extranjero que superan el 50% de sus capitales de acuerdo con el índice de atractividad de inversiones urbanas INAI 2014, construidos por el Cepec de la universidad del rosario de Colombia y la firma Inteligencia de negocios en Chile, la ciudad de Cali se mantuvo en el 2014 entre las 20 capitales latinoamericanas más atractivas y amables para la inversión.
propuesta de iniciativa clúster de la cámara de comercio de Cali	por medio de la estrategia clúster, liderada por la CCC con el acompañamiento del sector público, academia y gremios, se han venido integrando todos los actores de 5 cadenas productivas dinámicas de la región (proteína blanca, bioenergía, macrosnacks, excelencia clínica y Bienestar & cuidado personal) con el fin de alinear los objetivos y trazar metas comunes que repercutan en el fortalecimiento y desarrollo de cada uno de las empresas que los componen e incrementar la prosperidad de la región. Un sexto clúster que se ha contemplado recientemente es el frutícola, llamado de fruta fresca.
transformación del sector azucarero	El conglomerado agroindustrial de la caña de azúcar y sus múltiples cadenas industriales asentadas en la región, continuaron teniendo excelentes resultados que incluso se extendieron a la región cafetera por los incrementos en despacho de azúcar al exterior.

financiación del sector agropecuario	El departamento del valle del cauca se ha visto favorecido por la expansión de la oferta de crédito concentrado en inversiones agrícolas y pecuarias en el país en particular para la región suroccidente (a 2012 obtuvieron un incremento del 42,7% y una participación del 9,0% sobre el acumulado nacional para dicho año); situación que necesariamente deberá materializarse en una mayor oferta de alimentos y crecimiento del sector en los próximos periodos.
dinámica empresarial	Según los datos de la cámara de comercio de Cali el número de sociedades constituidas en Cali, Yumbo, Jamundí, Vijes y Dagua, entre 2013 y 2012, fue de 4.602 empresas, con un aumento del 16,8%.
alianza del pacifico y el valle del cauca	la alianza del pacifico representa un gran potencial de mercado para el valle del cauca, toda vez que es la octava economía mundial y la séptima potencia exportadora, la alianza del pacifico es hoy el principal socio comercial del departamento con una participación de 21,2% sobre el total de sus exportaciones por encima de ecuador (18,9%), EE.UU. (13,9%) y Venezuela (13,8%), sucesos destacables si se tiene en cuenta la alta dependencia de las exportaciones colombianas de los mercados de EE.UU. y Venezuela.
mejora en la superación de la pobreza	Entre le periodo del 2010 a 2013 el valle del cauca redujo el índice de pobreza multidimensional en 7,9 puntos porcentuales (pp) ubicándose en el año 2013 en 16,2%, mientras que cuatro años atrás se hallaba en 24,1%.
cobertura de servicios públicos	El valle del cauca se caracteriza por ser una de las regiones con mejores indicadores en cobertura de servicios básicos en el país, para el año 2013 tuvo una cobertura en energía eléctrica del 99,2%, 96% en acueducto y 92,4% en el alcantarillado.
EMCALI propiedad de la administración municipal-proyectos estratégicos	EMCALI en el 2013 fue devuelta a la administración autónoma del municipio de Cali tras una intervención desde el año 2000 por parte de la superintendencia de servicios. EMCALI le apuesta a nuevos negocios para mejorar la prestación actual de los servicios de alcantarillado, energía y telecomunicaciones, a saber: suministro internacional de fibra óptica por el pacifico como energía solar, redes inteligentes y producción de energía solar.
cobertura en salud	La cobertura en salud es del 96%, la composición de esta cobertura es de 55% afiliados al régimen contributivo, 45% al régimen subsidiado y el 1% a otros regímenes.
excelencia en salud	En el sector de la salud, resulta importante el reconocimiento internacional de la clínica fundación valle del Lili (FCVL) y el centro médico imbanaco (CMI) de la ciudad de Cali que figuraron en las posiciones 7 y 20 de la lista de las mejores 40 instituciones de salud de américa latina, según la clasificación anual que publica la revista américa economía, especializada en finanza y negocios.

alfabetismo	el valle del cauca en el periodo 2012-2013 redujo en 1,2 puntos porcentuales los niveles de analfabetismo tendiendo al 2013 un 3% de su población en esa condición, cifras que superan la situación nacional y al departamento de Antioquia que presentaron el año pasado datos del 5,7% y 4,7% respectivamente.
acreditación de alta calidad de instituciones de educación superior	En la región 4 universidades tienen la acreditación institucional de alta calidad, la universidad del valle por 10 años (2014), universidad ICESI por 4 años (2010), universidad autónoma de occidente y universidad javeriana de Cali (2012). Esto destaca su desempeño en los campos académicos investigativos, social y administrativo, y comprueba la excelencia de la calidad de la educación que ofrecen.
inversión del SENA en el valle del cauca	En la región del valle del cauca, se destaca la inversión de más de ochenta millones de pesos que ha realizado y estima ejecutar el servicio nacional de aprendizaje (SENA) que se manifiesta en nuevas sedes y obras de readecuación.
juegos mundiales	Principales impactos: <ul style="list-style-type: none"> • movilización de 137.220 millones: 106.412 millones en infraestructura deportiva y logística (5 nuevos escenarios deportivos y 14 remodelados); 30.808 en gasto de espectadores. • 571.099 millones de impacto sobre la producción de Cali y área de influencia. • 7.728 de empleos tiempo completo generados.

Fuente: instituto de Prospectiva, innovación y Gestión del Conocimiento, críticas del Valle del Cauca.

HECHOS PORTADORES DE FUTURO SUBREGION SUR

En los últimos años, en la subregión, especialmente en Cali, se han realizado diversos esfuerzos para repotenciar la economía con proyectos de infraestructura multimodal departamental y municipal (megaobras), eventos para posicionar la ciudad a nivel internacional como los Juegos mundiales 2013, la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico y el encuentro de los mandatarios Afro. Adicionalmente se cuenta con la estructuración de los 32 proyectos incluidos en el Contrato Plan y la disponibilidad de recursos del Sistema General de Regalías para la financiación de proyectos en el ámbito social, ambiental, económico y científico-tecnológico e

innovación para el desarrollo de la región. Por otra parte, el municipio de Cali puede ser un nodo de competitividad que articule las iniciativas de otros municipios vecinos y del departamento considerando iniciativas concretas de cooperación e integración a nivel de ciudad-región, en ámbitos como la expansión del Sistema de Transporte Masivo, la modernización aeroportuaria, la vialidad regional, la interconexión digital, el manejo integral de cuencas y recursos ambientales, y la promoción de proyectos de CTel, asociados a las apuestas productivas regionales. Algunos de los proyectos que se destacan son: el proyecto de educación digital para mejorar la calidad de las instituciones oficiales en Cali, con \$30.000 millones de pesos de inversión

HECHOS PORTADORES DE FUTURO SUBREGIÓN PACÍFICO

Para la subregión Pacífico se han venido adelantando esfuerzos con el Malecom y El Plan Maestro 2050 para Buenaventura que se convierte en una de las herramientas para acceder y planificar mejor el futuro de Buenaventura en busca de un desarrollo estructural. Dentro de éste plan se tiene contemplado el plan de modernización para el puerto marítimo que no sólo será capaz de aumentar su capacidad instalada actual a 22,8 TMA, sino que también proporcionará más de 9000 empleos indirectos mejorando la calidad de vida de los bonaerenses en los próximos 26 años. El Master Plan para el Distrito de Buenaventura, con una visión para los próximos 35 años, define un modelo de ocupación sostenible y competitivo del territorio a partir de 99 determinantes ambientales y de desarrollo social y económico que promueve la integración regional. La puesta en marcha del Master Plan para Buenaventura va a significar una ruta que va a guiar el desarrollo de la ciudad, a lo largo de al menos 30 o 40 años de una manera coordinada y articulada implicando el desarrollo y transformación de Buenaventura (*cita de prospectiva de informe final*). De igual manera, el Departamento de Planeación Nacional en el Plan de Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País” ha adicionado como proyectos visionarios la Acupista Tumaco – Buenaventura, Alternativas Férreas- Tramo Buga-Buenaventura, profundización canal de acceso a Buenaventura, Proyecto del oleoducto del Pacífico, Zona de actividades logísticas en Buenaventura – CAEB, Modernización y mantenimiento aeropuerto Buenaventura, Viaducto kilómetro 5 vía alterna – sociedad portuaria, entre otros

HECHOS PORTADORES DE FUTURO SUBREGION NORTE

En la subregión Norte se han identificado diferentes proyectos que tienen como objetivo principal brindar un mayor bienestar económico, social y cultural a los habitantes de los respectivos municipios. Apuntando a potencializar la subregión en términos de eficiencia e integrarla al sistema productivo nacional se tiene proyectada la transformación del aeropuerto de Cartago en un centro logístico y zona franca, el mejoramiento y rehabilitación Ansermanuevo-La Virginia y la cadena productiva del Bordado del Norte del Valle del Cauca. Además, teniendo en cuenta las necesidades básicas de la población de Cartago, y el resto del Norte del Valle, se tienen previstas las obras de Gestión Integral del Riesgo y PTAR y el Relleno Regional Sanitario Norte del Valle

HECHOS PORTADORES DE FUTURO SUBREGION CENTRO

La subregión Centro es un punto neurálgico debido a su posicionamiento geográfico, sirviendo como la entrada del norte del país hacia el puerto de Buenaventura. Con el propósito de aprovechar las ventajas que esto puede otorgarle al centro del departamento al respecto de crecimiento económico se tiene planeado la creación de una línea férrea alternativa (tramo Buga-Buenaventura), un punto de conexión vial alternativo en la Cordillera Central y la ampliación y mantenimiento de la vía Buga-Buenaventura. Además, con el propósito de promover el desarrollo regional, se tiene previsto establecer una línea de interconexión eléctrica Bajo Calima-Darién.

VISIÓN VALLE 2032 VISIÓN VALLE 2032 PROSPECTIVA TERRITORIALES ESCENARIO APUESTA VISIÓN VALLE 2032 FUTURO VALLE 2032 VISIÓN VALLE 2032 PR

OSPECTIVA ESCENARIO APUESTA FUTURO VALLE DEL CAUCA

A 2032 VISIÓN VALLE DEL CAUCA DESARROLLO TERRITORIALES

ARIOS CONCERTACION VALLE DEL CAUCA VISIÓN VALLE 2032

ESCENARIO APUESTA VISIÓN VALLE DEL CAUCA 2032 ESCEN

VISIÓN 2032 VALLE DEL CAUCA

6.1 HACIA LA FORMULACIÓN Y CONCERTACIÓN DE UNA VISIÓN PARA EL VALLE DEL CAUCA

La débil gestión del territorio, la crisis institucional y de gobernabilidad por la que ha atravesado el Departamento del Valle del Cauca, la exclusión social de diversos grupos poblacionales, sumada a la inestabilidad, vulnerabilidad y estancamiento económico ha generado que el desarrollo de la región no satisfaga las necesidades de bienestar de la población, limitando las posibilidades de consolidación de un entorno competitivo y sostenible en el contexto regional, nacional e internacional. La identificación de las anteriores problemáticas y los retos y amenazas que de ellos se derivan impulsaron a la formulación de una visión estratégica para el Valle del Cauca al 2032, como un proyecto de construcción social de la región, continuo, sistemático, prospectivo y participativo de planificación a largo plazo

Considerando que el periodo del actual Gobierno Departamental del Valle del Cauca inició en el año 2012 y finaliza en el 2015, siendo éste año, el último período del Plan Maestro 2003-2015, el Departamento Administrativo de Planeación Departamental y la Universidad del Valle/Instituto de Prospectiva, Conocimiento e Innovación, mediante convenio, realizaron durante el 2013 y 2014 las fases que permitieron presentarles a los actores durante el 2015 la Visión del Valle del Cauca al 2032, los actores durante los tres años del proyecto tuvieron la oportunidad de participar en las distintas fases de diagnóstico, posicionamiento, validación de macrotendencias y concertación de la visión.

Como se ha mencionado, la primera fase relacionada con el diagnóstico estratégico, se inició en julio de 2013 y consistió en la preparación y alistamiento de los equipos técnicos y la elaboración del Diagnóstico Estratégico. Este tiene que ver con la elaboración de bases de datos y estados del arte, con el propósito de identificar las principales tendencias. Se concreta en la preparación de documentos de posicionamiento en cada eje del desarrollo regional. El eje económico fue liderado por el profesor Carlos Ortiz de la Facultad de Economía, el eje territorial y de medio ambiente fue conducido por la profesora Marcela Navarrete de la Facultad de Ingeniería. El eje de Desarrollo Institucional fue liderado por el profesor Edgar Varela y el equipo de gestión pública de la Facultad de Administración. El eje sociocultural fue preparado por el profesor Carlos Rojas, formado en la Facultad de Humanidades. Finalmente, el eje de Ciencia, Tecnología e Innovación estuvo en cabeza del profesor Henry Caicedo, economista de la Facultad de Administración. El equipo multidisciplinario de apoyo estuvo conformado por egresados, profesores y estudiantes de la Universidad del Valle. Los documentos producidos por la Universidad del Valle fueron debatidos en talleres de retroalimentación en Buenaventura (Pacífico), Cartago (Norte), Buga (Centro) y Cali (Sur), los cuales mejoraron los árboles de problemas que sintetizan la situación actual del Departamento.

La segunda fase de construcción de visión comenzó en febrero de 2014, con la participación de líderes de las subregiones y líderes de diverso orden, se hicieron nuevos talleres para analizar y mejorar los árboles de

objetivos y las propuestas e iniciativas de proyectos. Aquí se contó con diferentes grupos de líderes regionales, académicos, funcionarios públicos y empresarios.

Estos documentos técnicos fueron complementados mediante el diálogo permanente con el equipo técnico de Planeación Departamental, funcionarios de la Gobernación y con otros comités interinstitucionales que la Gobernación ha conformado. Toda esta estructura de aprendizaje colectivo permitió que los árboles de problemas y de objetivos, así como los escenarios y la visión de futuro fueran afinados.

Durante el 2015 y con la orientación del Dr. Edgar Moncayo, Planeación Departamental mediante la Subdirección de Desarrollo Regional, llevó a las subregiones del Valle del Cauca los resultados de las distintas fases y la propuesta de Visión Valle 2032, formulada por el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle gracias al recorrido metodológico y participación de los actores durante los dos años anteriores.

La Visión del Valle del Cauca proyectada para su discusión a los actores subregionales durante los talleres del 2015, apropiada al escenario del cambio estructural fue la siguiente:

"ser una región líder en desarrollo humano y sostenible, capaz de articularse a las nuevas dinámicas del desarrollo en todas las escalas territoriales, reconocida por la calidad de su buen gobierno, generación de riqueza, equidad, acceso de la población a la educación, el conocimiento de talla mundial y la infraestructura para el desarrollo, y la sustentabilidad de su territorio".

Durante los talleres de validación de macro tendencias y percepción sobre los futuros posibles para distintas variables críticas reconocidas para cada eje del sistema Valle del Cauca. Aunque de manera general los participantes en los talleres no caen en un tono pesimista frente a los escenarios o futuros posibles, tampoco se inclinan por pensar que el Departamento podría asistir a un cambio estructural en el 2032. Como se menciona en el análisis morfológico, la mayoría de las opiniones se adelantaron por escenarios de cambio inercial e incremental, lo cual revela que los actores sociales mayoritariamente no son muy optimistas respecto de un cambio radical hacia arriba del desarrollo departamental.

No obstante, al revisar la narrativa de la Visión propuesta por el Instituto de Prospectiva, y pese al tono más incrementalista de las percepciones sobre los futuros posibles en el mediano y largo plazo, los participantes señalaron aspectos que consideraron fundamentales para añadir a la Visión del Valle en construcción, entre los factores señalados se insistió en la potencialidad del Sistema de Ciudades del Departamento y en la necesaria diversificación de la matriz productiva:

"ser una región líder en desarrollo humano y sostenible, que se articula a las dinámicas de desarrollo potenciando la conectividad y complementariedad de su sistema de ciudades, reconocida por la calidad de su buen gobierno, equidad, acceso de la población a la educación, el conocimiento de talla mundial, la infraestructura y diversificación productiva para el desarrollo y la sustentabilidad de su territorio".

6.2¿CÓMO DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE FUTURO?

Resulta fundamental que la región continúe el debate público y la apropiación colectiva de los resultados alcanzados durante este ejercicio que el gobierno departamental, en cabeza del Dr. Ubeimar Delgado, le entrega a los vallecaucanos, a sus líderes y nuevos gobernantes. El Plan Maestro de Desarrollo Regional vence este año, al próximo gobierno le queda la tarea de darle continuidad al proyecto de Planificación estratégica, estructurando un sistema de liderazgo, monitoreo y evaluación que contenga líneas estratégicas, programas e identifique responsabilidades institucionales, las fuentes de recursos e instrumentos para la implementación de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, con puntos de monitoreo y control.

En este ejercicio es de radical importancia la sinergia con un instrumento de gestión territorial como el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, así como avanzar hacia la formulación de políticas públicas territorializadas, que acompañen el desarrollo de una agenda para un Valle del Cauca como región líder.

Los siguientes son los objetivos propuestos para el desarrollo de la Visión del Valle del Cauca:

Figura 6. Objetivos Estratégicos de La Visión

Producto de los debates sostenidos durante el 2015 con los actores subregionales, el equipo de trabajo de la fase de concertación de la visión y escenarios apuesta del Valle del Cauca al 2032, presenta las *propuestas de narrativas* de los escenarios territoriales, estos escenarios deberán sincronizarse con la Visión para el Valle del Cauca. Igualmente, se realizó un ejercicio de priorización de apuestas con los actores que el lector podrá ver a continuación.

ESCENARIO APUESTA SUBREGIÓN NORTE

Consolidará su vocación turística, agroindustrial y de seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de la integración regional y el Paisaje Cultural Cafetero. El Norte del Valle mejorará la calidad de vida de los municipios de cordillera, a través de la ampliación de oportunidades al campesinado y de una gestión que promueva procesos de desarrollo económico local. Las alianzas estado, mercado, academia, sociedad serán potenciadas para una buena gestión del posconflicto, en la que el Norte se convierta en laboratorio de paz.

ESCENARIO APUESTA SUBREGIÓN CENTRO

El Centro se consolidará como nodo logístico del Valle del Cauca, fortaleciendo el corredor urbano regional, consolidando su vocación comercial, de servicios turísticos, agroambiental y agroindustrial, con el fortalecimiento del corredor urbano regional. Igualmente, promoverá un eje ambiental-turístico que conecte todas las zonas productivas y de interés ambiental y cultural. Fomentará los centros de investigación orientados a la conservación ambiental y la producción agrícola.

ESCENARIO APUESTA SUBREGIÓN PACÍFICO

El D.E. de Buenaventura será reconocido por el aprovechamiento sostenible de su patrimonio biodiverso y su capital cultural representado en sus etnias, sus habitantes y sus saberes ancestrales. Prioridad nacional y departamental para la buena gestión del posconflicto, mediante la erradicación de la ilegalidad y el cierre de brechas sociales. El Pacífico desarrollará una infraestructura que le permita garantizar los encadenamientos productivos en sectores como el maderero, pesquero, acuícola, forestal y turístico. Buenaventura será la ciudad puerto modelo de la Región Pacífico.

ESCENARIO APUESTA SUBREGIÓN SUR

La Subregión Sur mejorará su posicionamiento como polo de servicios, fortalecerá el sistema de ciudades, buscará la metropolización en donde se promueva la integración regional mediante la conectividad con la región pacífico y adoptará acciones subregionales cuyo énfasis sea el liderazgo de un modelo de ordenamiento regional policéntrico, enmarcado en la Región Pacífico.

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Desarrollar una plataforma física y tecnológica para la competitividad y la prosperidad social

1. Infraestructura para la productividad
2. Recuperación, mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias
3. Sistema de transporte intermodal
4. Desarrollo portuario de Buenaventura

BUEN GOBIERNO

Transformar el modelo institucional para garantizar el desarrollo local-regional y la gobernabilidad

1. Cero tolerancia con la corrupción
2. Promover la asociatividad municipal
3. Fortalecer la integración Región Pacífico
4. Reinserción social en el marco del posconflicto

DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

Transformar la estructura productiva de la economía

1. Acceso a la tierra con proyectos productivos
2. Alianza Pacifico
3. Consolidar encadenamientos productivos agroindustriales y hortofrutícolas
4. Bioeconomía, industrias culturales y creativas

GESTIÓN TERRITORIAL SUSTENTABLE

Construir una región articulada territorialmente, con un modelo ambiental en equilibrio y sustentable

1. Armonización de POT Departamental con POT municipales
2. Transformación del campo y crecimiento verde
3. Consolidar sistema de ciudades intermedias
4. Estructura ecológica de integración departamental

CONOCIMIENTO DE TALLA MUNDIAL

Transformar al Valle del Cauca en una región global de conocimiento

1. Alianza Universidad-Empresa-Estado para investigación e innovación
2. Bioeconomía: sector agroalimentario y agroindustrial
3. Formación de grupos de investigación con participación de ONG e instituciones

ACCESO Y EQUIDAD

Ampliar las oportunidades y potenciar las capacidades de los vallecaucanos

1. Acceso a la tierra con proyectos productivos
2. Seguridad alimentaria
3. Planes maestros de acueducto y alcantarillado
4. Fortalecimiento de pública hospitalaria

CULTURA E IDENTIDAD

Fomentar la aprehensión y la difusión de las manifestaciones propias de la población vallecaucana y de sus municipios

1. Fortalecer el capital social y cultural
2. Promover industrias creativas y culturales
3. Reforma educativa para lo ético y la urbanidad

APUESTAS SUBREGIONALES

Subregión Norte

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Integración regional de información para la innovación y emprendimiento
- Seguridad alimentaria
- Adaptación al cambio climático

DESARROLLO ECONÓMICO

- Alianzas para servicios turísticos
- Desarrollo de apuestas productivas del bordado
- Consolidación de la vocación agroindustrial, hortofrutícola y proyectos industriales

DESARROLLO SOCIOCULTURAL

- Formación de talento humano en agroecología
- Fortalecimiento de la red pública hospitalaria
- Cadenas hortofrutícolas y Paisaje Cultural Cafetero

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

- Plan maestro del aeropuerto Santa Ana de Cartago
- Fortalecer administraciones municipales
- Construcción de un relleno sanitario

DESARROLLO AMBIENTAL

- Reducción de vertimientos contaminantes en los cauces
- Fortalecimiento de la biodiversidad
- Proyectos de reforestación

Subregión Centro

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Integración regional de información para innovación y emprendimiento
- Adaptación al cambio climático
- Fomento a cultivos alimentarios y medicinales
- Formación de Talento Humano en agroecología

DESARROLLO ECONÓMICO

- Cadenas hortofrutícolas
- Vía Tuluá/Roncesvalles/Espinal
- Asociaciones turísticas

DESARROLLO SOCIOCULTURAL

- Seguridad alimentaria
- Planes maestros de acueducto y alcantarillado
- Fortalecimiento de la Red pública hospitalaria
- Creación de núcleos de formación artística, cultural e histórico

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

- Promover asociatividad subregional
- Transparencia
- Fortalecer administraciones municipales

DESARROLLO AMBIENTAL

- Seguridad alimentaria
- Planes maestros de acueducto y alcantarillado
- Fortalecimiento de la Red pública hospitalaria
- Creación de núcleos de formación artística, cultural e histórico

Subregión Pacifico

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Nuevas zonas logísticas industriales
- Fomento a cultivos alimentarios y medicinales
- Mantenimiento y reparación de medios de transporte
- Planta de manufactura y ensamble metalmeccánico en Buenaventura

DESARROLLO ECONÓMICO

- Construcción del Malecón de Buenaventura
- Expansión y desarrollo portuario
- Fortalecimiento del sector empresarial pesquero
- Fortalecimiento del turismo en Buenaventura

DESARROLLO AMBIENTAL

- Control de tala, pesca y minería ilegal
- Proyecto ecoturístico del distrito de Buenaventura
- Prevención de riesgos ambientales
- Pesca artesanal y agricultura forestal

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

- Reforma Administrativa de Buenaventura
- Consolidar macroregion Pacifico
- Aumentar participación Distrital en la Sociedad Portuaria Regional Btura
- Cultura Ciudadana

DESARROLLO SOCIOCULTURAL

- Planes maestros de acueducto y alcantarillado
- Infraestructura servicios públicos
- Vivienda, hábitat y de áreas urbanizables
- Fortalecimiento de la U del Pacifico
- Fortalecimiento del Hospital de Buenaventura
- Fortalecimiento cultural de impresiones rítmicas

Subregión Sur

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Alianzas entre la industria y la academia para investigación e innovación
- Alianzas estratégicas para energías renovables
- Alianzas estratégicas para oferta de servicios ambientales

DESARROLLO ECONÓMICO

- Bioeconomía farmacéutica y de alimentos
- Distribución equitativa de infraestructura productiva
- Fomento a cultivos alimentarios y medicinales

DESARROLLO SOCIOCULTURAL

- Formación de Talento Humano en agroecología
- Reducción de asentamientos en riesgo
- Responsabilidad social empresarial ambiental

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

- Transparencia administrativa
- Esquemas asociativos supramunicipales
- Promover alianzas estratégicas entre empresas prestadoras de servicios públicos

DESARROLLO AMBIENTAL

- Control de minería y explotación forestal
- Protección de reservas ambientales y conservación de cuencas
- Recuperación jarillon del Rio Cauca

BIBLIOGRAFIA

Medina, Javier (2014). "Documento resumen ejecutivo Visión Valle del Cauca al 2032". Convenio interadministrativo 0726 del 23 de julio de 2013 entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle/Instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento. Documento inédito.

Varela, Edgar y Medina, Javier (2014) (Coord.) "Informe final Visión Valle 2032". Convenio interadministrativo 0726 del 23 de julio de 2013 entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle/Instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento. Documento inédito.

Solarte, Leonardo y Gómez, Alvaro Pio (2014) "Visión Valle del Cauca A 2032: Desde el "Confort-Mismo" hacia la transformación estructural" Convenio interadministrativo 0726 del 23 de julio de 2013 entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle/Instituto de Prospectiva, Innovación y Conocimiento. Documento inédito.

Moncayo, Edgard (2015). "Guías metodológicas para la concertación de la Visión del Valle del Cauca al 2032", Gobernación del Valle del Cauca, Documento inédito.

MOJICA SASTOQUE, Francisco José. La prospectiva. Técnicas para visualizar el futuro. Legis, Bogotá, D.C., 1991, p. 22.

THOM, René, Modèles mathématiques de la morphogenèse, Christian Bourgois, París 1980, p. 12.

Godet Michel. La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Librairie des Arts et Métiers, 33 rue Réaumur 75003 Paris

Godet Michel. La Caja de herramientas de la prospectiva estratégica. CNAM. 2000

Gobernación del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Planeación Departamental. "Relatorías y resultados de los talleres de socialización y concertación en 2015", proyecto actualización del Plan Maestro de Desarrollo Regional del 2015 con proyección al 2032.

ANEXOS

ANEXO I. MACROTENDENCIAS.

Tabla 1. Macrotendencias para variables consultadas en algunas subregiones.

		Muy favorable	Favorable	Neutral	Muy desfavorable	Desfavorable
Variables que no fueron consultadas en todas las subregiones						
Subregión consultada	Influencia futura de tendencias	Subregión				
		Sur(43)	Centro (28)	Norte (18)	Pacífico (15)	
Centro, Norte y Sur	Financiación sector agropecuario	15	10	10		
Centro, Norte y Sur	Generación de energía	18	13	8		
Centro, Norte y Sur	Infraestructura multimodal	14	9	8		
Sur, Norte y Centro	Cobertura de servicios públicos	20	10	6		
Centro y Norte	Conexión con Puerto de Buenaventura		15			
Pacífico y Sur	Puerto de Buenaventura					7
Norte	Articulación Área Metropolitana				7	
Norte	Gobernabilidad				9	
Norte	Proceso de Integración BRUT				5	
Norte	Tendencia Poblacional				6	
Pacífico	Agua suministro					6
Pacífico	Conectividad al sistema energético					7
Pacífico	Corrupción					8
Pacífico	Gestión riesgo: control a minería ilegal y contaminación, amenazas naturales, presencia de viviendas en bajamar					6
Pacífico	Hospital de Buenaventura y Red pública					7
Pacífico	Legislación de sector pesquero y forestal (ordenamiento, organización, incentivos, reconversión, etc.)					5
Pacífico	Macroproyectos (malecón, agua dulce, etc.)					7
Pacífico	Región Pacífico, plan todos somos Pazcífico, fondo Pazcífico					7
Pacífico	Territorios colectivos, resguardos, consulta previa					6
Sur	Desarrollo macroeconómico	15				
Sur	EMCALI	11				
Sur	Impacto de Juegos mundiales	17				
Sur	Inversión en megaobras Cali	23				
Sur	Inversión en puerto de Buenaventura	16				

Tabla 2. Macrotendencias para variables consultadas consolidado del Valle.

Subregión consultada	Influencia futura de tendencias	Muy favorable	Favorable	Neutral	Desfavorable	Muy desfavorable	No opina	Total
Todas	Competitividad	8	44	15	21	12	1	101
Todas	Innovación	9	42	12	25	13	0	101
Todas	Crecimiento del PIB	2	23	26	25	19	4	99
Todas	Finanzas publicas departamentales	0	20	16	37	22	5	100
Todas	Desempleo	2	13	21	36	30	0	102
Todas	Calidad del empleo	1	17	23	38	22	2	103
Todas	Cultivos ilicitos	2	13	11	38	30	5	99
Todas	Mineria ilegal	2	4	8	43	40	5	102
Todas	Desplazamiento forzado	1	4	14	32	49	2	102
Todas	Indice de desarrollo humano	1	28	20	33	16	3	101
Todas	Concentración de ingresos	1	7	20	40	31	2	101
Todas	Homicidios	2	3	13	33	47	4	102
Todas	Calidad de educación media y basica	0	24	16	33	30	0	103
Todas	Cobertura educación superior	0	37	14	30	19	2	102
Todas	Calidad educación superior	3	40	14	26	16	1	100
Todas	Biomasa	4	27	8	18	32	6	95
Todas	Patentes de invención	4	16	8	23	32	8	91
Todas	Inversión en investigación ciencia y tecnología	1	24	10	21	39	3	98
Todas	Centros y Grupos de investigación	3	29	14	21	28	3	98
Todas	Inversión en infraestructura y transporte	11	49	14	13	12	2	101
Todas	Recursos de regalías	7	38	20	24	9	3	101
Todas	Transferencias de la nación	4	36	21	19	15	4	99
Todas	Inversión empresarial extranjera	4	36	20	21	17	2	100
Todas	Iniciativas de clusters	10	43	12	14	11	3	93
Todas	Dinámica empresarial	2	46	15	20	11	2	96
Todas	Alianza del Pacífico	12	43	13	13	14	3	98
Todas	Superación de la pobreza	1	19	17	34	29	1	101
Todas	Cobertura en salud	4	19	27	18	31	1	100
Todas	Calidad de la salud	4	16	19	24	35	2	100

ANEXO II. MACROESCENARIOS POR SUBREGIONES

ANEXO II .1. SUR

Gráfico 1. Subregión sur Macroescenarios eje Desarrollo económico

Gráfico 2. Subregión sur Macroescenarios eje Ciencia, tecnología e innovación.

Gráfico 3. Subregión sur Macroescenarios eje Desarrollo Ambiental

Gráfico 4. Subregión sur Macroescenarios eje Desarrollo socio-cultural

Gráfico 5. Subregión sur Macroescenarios eje Desarrollo Institucional

ANEXO II. 2. CENTRO

Gráfico 6. Subregión Centro Macroescenarios eje Desarrollo Económico

Gráfico 7. Subregión Centro Macroescenarios eje Ciencia, Tecnología e Innovación

Gráfico 8. Subregión Centro Macroescenarios eje Desarrollo Ambiental

Gráfico 9. Subregión Centro Macroescenarios eje Desarrollo socio-cultural

Gráfico 2. Subregión Centro Macroescenarios eje Desarrollo Institucional

ANEXO II. 3. NORTE

Gráfico 11. Subregión norte Macroescenarios eje desarrollo económico

Gráfico 12. Subregión norte Macroescenarios eje Desarrollo en Ciencia, tecnología e Innovación

Gráfico 13. Subregión norte Macroescenarios eje Desarrollo Ambiental

Gráfico 14. Subregión norte Macroescenarios eje Desarrollo Institucional

ANEXO II. 4. PACÍFICO

Gráfico 15. Subregión Pacífico Macroescenarios eje Desarrollo Económico

Gráfico 16. Subregión Pacífico Macroescenarios eje Ciencia, tecnología e innovación.

Gráfico 17. Subregión Pacífico Macroescenarios eje Desarrollo Ambiental

Gráfico 18. Subregión Pacífico Macroescenarios eje Desarrollo Socio-cultural

Gráfico 19. Subregión Pacífico Macroescenarios eje Desarrollo Institucional

ANEXO III. MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS

Tabla 1. Valle del Cauca Consolidado priorización de proyectos apuestas subregionales norte

Marcar una sola X en el proyecto prioritario por eje de desarrollo:	X
A Desarrollo económico	
Alianzas para Servicios turísticos	4
Desarrollo de la apuesta productiva del bordado	3
Consolidación de la vocación agroindustrial hortofrutícola	2
Proyectos agroindustriales	2
Fomento a cultivos alimentarios y medicinales	1
Recuperación, mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias	1
Construcción cordillerana Cairo a Jamundí	1
Construcción corredores y ampliación vías	
Otro:	
B Ciencia tecnología e innovación	X
Integración regional de información para innovación y emprendimiento	7
Seguridad alimentaria	6
Adaptación al cambio climático	2
Innovación para reducir efecto de invernadero	
Otro:	
C Desarrollo ambiental - territorial	X
Reducción de vertimientos contaminantes en los cauces	8
fortalecimiento de la biodiversidad	3
Proyectos de reforestación	2
modelos de gestión subregional	1
Protección áreas estratégicas productores agua	1
saneamiento Básico cuenca alta rio Cauca	
Otro:	
D. Desarrollo sociocultural	X
Formación de Talento Humano en agroecología	4
Fortalecimiento de la Red pública hospitalaria	3
Cadenas hortofruícolas	2
Proyecto de Paisaje Cultural Cafetero	2
Fortalecimiento a las Tic para la educación	1
Planes maestros de acueducto y alcantarillado	1
Reducción de la población en riesgo	
Vivienda, hábitat y de áreas urbanizables	
Otro:	
E. Desarrollo institucional y Gobernabilidad	X
Plan maestro del aeropuerto Santa Ana de Cartago	6
Fortalecer administraciones municipales	4
Construcción de un relleno sanitario	3
Bienes públicos estratégicos	1
Cualificación de funcionarios públicos	1
Construcción del matadero regional	
Implementación del Tren de Cercanías	
Otro:	

Tabla 2. Valle del Cauca Consolidado priorización de proyectos apuestas subregionales centro

A Desarrollo económico	X
Cadenas hortofruitoícolas	5
Vía Tuluá - RoncesValle - Espinal	4
Asociaciones turísticas	3
Puerto seco en Buga	1
Construcción corredores y ampliación vías	1
Escuelas campesinas de agroecología	1
Parque Industrial y Comercial dentro del corredor Buga - San Pedro	1
Turismo religioso y de aventura	
Recuperación, mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias	
Otro:	

B Ciencia tecnología e innovación	X
Integración regional de información para innovación y emprendimiento	10
Adaptación al cambio climático	2
Fomento a cultivos alimentarios y medicinales	2
Formación de Talento Humano en agroecología	2
Seguridad alimentaria	
Otro:	

C Desarrollo ambiental	X
Reducción de vertimientos contaminantes a los cauces	7
Innovación para reducir efecto de invernadero	2
Proyectos de reforestación	1
Proyectos de reforestación	1
Creación de núcleos de formación artística, cultural e histórico	1
Sistema de planificación y gestión integral de ecosistemas	1
Educación Contextualizada	1
Innovación para el desarrollo de investigación para mitigar impactos ambientales	1
Sistemas de diques	
Otro:	

D. Desarrollo sociocultural	X
Seguridad alimentaria	6
Planes maestros de acueducto y alcantarillado	2
Fortalecimiento de la Red pública hospitalaria	2
Reducción de la población en riesgo	2
Fortalecimiento a las TIC para la educación	1
Fortalecimiento estructura educativa superior centro del Valle	1
Planes maestros de acueducto y alcantarillado	
Vivienda, hábitat y de áreas urbanizables	
Otro:	

E. Desarrollo institucional y Gobernabilidad	X
Promover asociatividad subregional	8
Transparencia	3
Fortalecer administraciones municipales	2
Bienes públicos estratégicos	2
Sistema de planificación e información para el desarrollo Regional	1
Otro	

Tabla 3. Valle del Cauca Consolidado priorización de proyectos apuestas subregionales sur

A Desarrollo económico	X	
Distribución equitativa de infraestructura productiva		9
Bioeconomía farmacéutica y de alimentos,		4
Fomento a cultivos alimentarios y medicinales		3
Mecanismos de plusvalía urbana		2
Otro:		
B Ciencia tecnología e innovación	X	
Alianzas entre la industria y la academia para investigación e innovación		13
Alianzas estratégicas para oferta de servicios ambientales		3
Alianzas estratégicas para energías renovables		2
Alianzas estratégicas para oferta de TIC		
Otro:		
C Desarrollo ambiental	X	
Protección de reservas ambientales y conservación de cuencas		14
Control de minería y explotación forestal		3
Fortalecimiento de la Agricultura familiar		1
Recuperación jarillón del Río Cauca		
Redensificación urbana en Cali y Palmira		
Reducir contaminación de Bahía de Buenaventura		
Corredor verde de Cali		
Otro:		
D. Desarrollo sociocultural	X	
Reducción de asentamientos en riesgo		4
Responsabilidad social empresarial ambiental		4
Fortalecimiento a las Tic para la educación		2
Fortalecimiento de la Red pública hospitalaria		2
Planes maestros de acueducto y alcantarillado		2
otro: Cluster de instituciones de educación superior		1
otro: Cultura ciudadana o autoregulación social		1
otro: Formación de Talento Humano en agroecología		
E. Desarrollo institucional y Gobernabilidad	X	
Transparencia administrativa		10
Esquemas asociativos surmunicipales		6
Promover alianzas estratégicas entre empresas prestadoras de servicios públicos		1
Otro:		

Tabla 4. Valle del Cauca Consolidado priorización de proyectos apuestas subregionales pacífico

A Desarrollo económico	X
Construcción del Malecón de Buenaventura	4
Proyecto ecoturístico del distrito de Buenaventura	4
Expansión y desarrollo portuario de Buenaventura	1
Fortalecimiento del sector empresarial pesquero	1
Rehabilitación de la vía Simón Bolívar	1
Pesca artesanal y agricultura forestal	1
Construcción de la vía Malaguita – Buenaventura	
Fortalecimiento del sector empresarial Maderero	
Modernización de la red férrea del Pacífico	
Terminación del Corredor doble calzada Bogotá - Buenaventura.	
Terminación del plan maestro del Aeropuerto de Buenaventura	

B Ciencia tecnología e innovación	X
Nuevas zonas logísticas industriales	3
Fomento a cultivos alimentarios y medicinales	3
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2
Planta de manufactura y ensamble metalmecánico en Buenaventura	2
Formación de Talento Humano en agroecología	1
Formacion talento humano en diferentes areas del desarrollo hum	1

C Desarrollo ambiental	X
Fortalecimiento de la U del Pacífico	3
Infraestructura servicios publicos	3
Control de tala, pesca y minería ilegal	2
Fortalecimiento del Hospital de Buenaventura	2
Crear entidad ambiental	1
Disposición final de residuos sólidos de Buenaventura	1
Previsión de riesgos ambientales	1
Cooperación para superar la desigualdad	1
Mejorar los servicios públicos domiciliarios	1

D. Desarrollo sociocultural	X
Fortalecimiento del turismo en Buenaventura	3
Planes maestros de acueducto y alcantarillado	3
Vivienda, hábitat y de áreas urbanizables	2
Formación de Talento Humano en agroecología	1
Fortalecimiento a las Tic para la educación	1
Fortalecimiento de la Red pública hospitalaria	1
Reducción de la población en riesgo	1
Fortalecimiento de la U. del Pacífico y la U. del Valle sede Pacífico	1
Reducción de vertimientos contaminantes el los cauces	

E. Desarrollo institucional y Gobernabilidad	X
Reforma Administrativa de Buenaventura	6
Consolidar macroregion Pacífico	3
Aumentar participación Distrital en la Sociedad Portuaria Regional B	1
Distribución equitativa de regalías	1
Cultura Ciudadana	1
Cultura tributaria	
División del Distrito de Buenaventura por localidades	
Mayor participación en la CVC	

Tabla 5. Valle del Cauca Consolidado priorización de proyectos apuestas departamentales

A Desarrollo económico	NORTE	CENTRO	PACIFICO	SUR	TOTAL
Alianza Pacífico (4 países)	2	1	2	3	8
Acceso a la tierra con proyectos productivos	5	5	4	6	20
Ampliación Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón					0
Asociatividad Grandes, Medianas Y Pequeñas Empresas.	2	2		2	6
Cable submarino del Pacífico	1			1	2
Economía digital y los servicios profesionales	1	1		1	3
Movilidad sostenible intermodal				1	1
Plan Estratégico para el desarrollo del Pacífico	2		4	5	11
Poliducto y vía férrea Buenaventura - Venezuela			1	1	2
Proyecto de Oleoducto del Pacífico		1			1
Proyectos integrales con Mipymes	2			1	3
Red primaria de transporte 4G				1	1
Sistema de transporte multimodal		1		1	2
Zona de Actividades Logísticas en Buenaventura					0
Vía Tolima - RoncesValle - Tuluá		2			2
Vía Tuluá - RoncesValle - Espinal		5			5
Energía Solar			1		1
Movilidad sostenible + sistema de transporte multimodal			1		1
TOTAL	15	18	13	23	69
B Ciencia tecnología e innovación					
Alianza Universidad Empresa Estado	6	2	5	12	25
Bioeconomía: sector agroalimentario y agroindustrial	6	10	2	3	21
Centro de Diseño Tecnológico Industrial			1	1	2
Centro Tecnológico de la industria automotriz	1	1		2	4
Industrias culturales y creativas	2		1	5	8
Nuevos materiales, tics, nanotecnología		1			1
Paneles solares fotovoltaicos	1		3	1	5
Producción de abono orgánico con lodos		2	1		3
Energía sustentable a partir de Biomasa		1			1
Formación de grupos de investigación con participación de ONG e instituciones		1			1
TOTAL	16	18	13	24	71
C Desarrollo ambiental					
Proyectos renovación y redensificación urbana			2	1	3
Acuapista Buenaventura					0
Armonización de POT Departamental con POT municipales	3	7	3	11	24
Canal de acceso a Buenaventura					0
Consolidar sistema de ciudades intermedias	2	2	2	1	7
Estructura ecológica de integración departamental	1	3		3	7
Jarillon de Aguablanca					0
Macroproyectos integrales de vivienda y servicios	2		1		3
Mejorar coordinación CVC y entes gubernamentales				1	1
Modelos de urbanización sostenible	1		1	3	5
Proyecto piloto del bus eléctrico	1			1	2
Sendero ecoturístico San Cipriano					0
Transformación del campo y crecimiento verde	6	6	3	2	17
Canal de estero para Buques			1		1
Recuperación de ríos y control de vertimientos a ríos			1	1	2
TOTAL	16	18	14	24	72
D. Desarrollo sociocultural					
Atención integral a consumidores de psicoactivos				1	1
Becas para estudiantes con alto desempeño				1	1
Clúster de instituciones de educación superior		1	1	2	4
Fortalecer el capital social y cultural	4	2	1	6	13
innovación social impulsados por fundaciones	2			2	4
Más familias en acción					0

Proyectos de vivienda urbana	3	1	3		7
Reforma educativa para lo ético y la urbanidad	3	4	1	1	9
Reinserción social en el marco del posconflicto	1	2	2	3	8
Seguridad alimentaria	3	6	3	6	18
Planes maestros de acueducto y alcantarillado		1	2		3
Creación de núcleos de formación artística y cultural e histórico		1			1
Programa Agricultura Familiar				1	1
TOTAL	16	18	13	23	70

E. Desarrollo institucional y Gobernabilidad					
Master Plan Departamental				1	1
Cero tolerancia con la corrupción	6	5	5	2	18
Coordinación interinstitucional en transporte multimodal					0
Descentralización y desconcentración de funciones	3	1		1	5
Elección a organismos de control mediante sufragio				1	1
Fortalecer integración de región Pacífico (4 departamentos)	2		3	5	10
Información georeferenciada de delitos y accidentalidad					0
Mejor articulación Gobernación y municipios	2	3	1	7	13
Promover asociaciones de municipios	1	9		5	15
Proyectos integrales de convivencia y seguridad			1		1
Reconfigurar proyecto de cuadrantes de la PN					0
Reconstrucción de valores sociales	1		1	1	3
Redes multilaterales contra el narcotráfico					0
Otro:					0
TOTAL	15	18	11	23	67

Primera Prioridad	
Segunda Prioridad	

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de los talleres subregionales.